

El proceso laboral y los MASC: solución de conflictos en los casos de acoso académico en el ámbito universitario.

The labor process and ADR: conflict resolution in cases of academic harassment in the university environment.

O processo laboral e os ADR: resolução de conflitos em casos de assédio académico no meio universitário.

Rosa Pérez Martell
Profesora Titular de Derecho Procesal
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas, España)
Contacto: rosa.perez@ulpgc.es
<https://orcid.org/0000-0003-0532-4074>

RESUMEN

La realidad del acoso académico existente, en ocasiones, muy grave y las soluciones que se dan desde las instituciones de educación superior, justifica que se lleve a cabo este trabajo. Los objetivos que se persiguen inciden en investigar un tema donde hay una relevante normativa internacional, europea, nacional, autonómica; examinar, asimismo, el cuerpo normativo de las instituciones académicas de educación superior analizando los preceptos legales sobre acoso existentes en las Universidades españolas haciendo hincapié en las respuestas que pueden encontrarse en las diferentes Leyes de Convivencia Universitaria dictadas en los últimos meses. Además, conocer las novedades aportadas por la doctrina y la jurisprudencia aplicable a estos casos. En este contexto se promueve el uso de la jurisdicción laboral, por la protección que otorga a la parte más necesitada de amparo. Muchas veces, la vía laboral puede ser una opción que la víctima puede considerar que es el mejor camino para resolver estas situaciones, en aquellos casos en que le sea más favorable. Finalmente, se pretende hacer una revisión crítica a la normativa vigente para aportar soluciones a los casos lamentables de acoso académico.

La metodología usada se ha centrado, en primer lugar, en la recopilación de materiales y de bibliografía adecuada, para posteriormente llevar a cabo una revisión inicial y una ordenación de la amplia temática compilada, a continuación, se procede al estudio del marco teórico, siguiendo por el análisis de los hechos planteados, su valoración posterior, formular hipótesis que sean válidas en el análisis de las normas señaladas, con el estudio de la jurisprudencia aplicable, así como de la doctrina.

Se concluye aportando nuevas propuestas encaminadas a acabar con esta lacra, profundizando en buscar soluciones que sean validas y eficaces.

Palabras claves. Proceso Laboral; MASC; Educación Superior; Acoso Académico

Términos de indexación: Procedimiento legal; Conflicto laboral; derecho laboral (Fuente: Tesouro Unesco).

ABSTRACT

The seriousness of the existing academic harassment and the solutions, sometimes successful, sometimes not so successful, given by higher education institutions, justifies this work.

The objectives pursued are: to investigate a subject where there is a relevant international, European and national regulation of academic institutions of higher education; to analyze the legal precepts on harassment in Spanish universities, also the Law of University Coexistence, as well as the doctrine and jurisprudence applicable to these cases; also, to promote the use of the labor jurisdiction in these cases, for the protection it provides to the party most in need of protection. Often, the labor route may be an option that the affected party considers to be the best way to resolve these situations, in those cases that are more favorable to the victim of harassment. This choice does not prevent the victim from resorting to other jurisdictions such as criminal or contentious-administrative; in addition, it is intended to make a critical review of the current regulations to solve cases of academic harassment.

The methodology used has been focused, firstly, on the collection of materials and appropriate bibliography, to subsequently carry out an initial review and an ordering of the broad thematic compiled, then proceed to the study of the theoretical framework, followed by the analysis of the facts raised, its subsequent assessment, formulate hypotheses that are valid in the analysis of the rules indicated, with the study of the applicable jurisprudence, as well as the doctrine.

It concludes by providing new proposals aimed at putting an end to this scourge, going deeper in the search for solutions in this field, including answers from Artificial Intelligence.

Key words: Higher education; Academic bullying; University; Labor Proceeding; ADR

Indexing terms: Legal procedure; Labour disputes; Labour law (Source:Unesco Thesaurus).

RESUMO

A gravidade do assédio académico existente e as soluções, por vezes bem sucedidas, por vezes não tão bem sucedidas, dadas pelas instituições de ensino superior, justificam este trabalho.

Os objectivos perseguidos são: investigar um tema em que existe uma relevante regulamentação internacional, europeia e nacional das instituições académicas de ensino superior; analisar os preceitos legais sobre o assédio nas universidades espanholas, também a Lei de Convivência Universitária, bem como a doutrina e a jurisprudência aplicáveis a estes casos; além disso, promover o uso da jurisdição laboral nestes casos, pela proteção que proporciona à parte mais necessitada de proteção. Muitas vezes, a via laboral pode ser uma opção que a parte afetada considera ser a melhor forma de resolver estas situações, nos casos que são mais favoráveis à vítima de assédio. Esta escolha não impede que a vítima recorra a outras jurisdições, como a penal ou a contencioso-administrativa; além disso, pretende-se fazer uma revisão crítica da regulamentação atual para resolver casos de assédio académico. A metodologia utilizada centrou-se, em primeiro lugar, na recolha de materiais e bibliografia adequada, para posteriormente se efetuar uma primeira revisão e uma ordenação das grandes

temáticas compiladas, procedendo-se depois ao estudo do enquadramento teórico, seguindo-se a análise dos factos levantados, a sua posterior apreciação, a formulação de hipóteses que se validem na análise das normas indicadas, com o estudo da jurisprudência aplicável, bem como da doutrina.

Conclui-se com a apresentação de novas propostas que visam pôr termo a este flagelo, aprofundando a procura de soluções neste domínio, incluindo respostas da Inteligência Artificial.

Palavras-chave: Ensino Superior; Assédio Académico, Universidade; Processo do Trabalho; ADR.

Termos de indexação: processo judicial; litígio laboral; direito do trabalho (Fonte: Unesco Thesaurus).

Recibido: 31/12/2023

Financiamiento: Autofinanciado.

Conflicto de interés: El autor declara no tener conflicto de interés.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende, de un lado, abordar las vías de solución de conflictos más utilizadas, actualmente, para solucionar los casos de acoso académico que existe en el entorno universitario entre docentes universitarios: docentes universitarios en su relación con superiores, con otros docentes universitarios, docentes con estudiantes, docentes con el personal técnico de gestión, administración y servicios, dando preferencia en esta publicación a acudir, de forma preferente, a la jurisdicción laboral, que ampara, de forma relevante, los derechos de las personas trabajadoras, afectadas por esta circunstancia, instando el proceso laboral. Asimismo, en los casos en que la norma lo permita, la parte afectada podrá acudir a los medios adecuados de solución de controversias que también pueden conseguir grandes logros, para prevenir estas conductas y en menos casos para gestionar y solucionar este, cuando el acoso sube en intensidad, escala. En estos casos, las posibilidades de conseguir soluciones amistosas se diluyen, a medida que avanza el hostigamiento y se hace más insoportable desde cualquier punto de vista.

Los objetivos de esta publicación se dirigen, también, a investigar el acoso académico: que rasgos comparte con el acoso laboral y cuando se escinde de este para tener un perfil propio, que es, sus características, que especialidades y subespecialidades se encuentran en este tema tan concreto, quienes son los sujetos que forman parte de este, cual es el objeto de este tipo de acoso, que procedimiento es el mejor para solucionar los casos de acoso académico; qué consecuencias tiene para la víctima, para las instituciones de educación superior, para la sociedad. Se finaliza el trabajo incidiendo en la necesidad de crear herramientas nuevas para su prevención, haciendo nuevas propuestas. También en hacer ver la necesidad de solucionar estos casos de la forma más rápida, especializada, económica, discreta y eficaz.

Como señala la doctrina, cada vez se da más importancia a investigar el acoso en el ámbito de la educación superior, se sugiere que los investigadores

*“deben prestar más atención al comportamiento agresivo y al mobbing en la enseñanza superior”*¹. En el mismo sentido, *“En los últimos 10-15 años, los investigadores han aprendido bastante sobre la agresión y el acoso en el lugar de trabajo en diversos entornos organizativos, pero se ha prestado muy poca atención al acoso en el mundo académico. Hemos sugerido que existen factores contextuales que parecen exclusivos de las instituciones de enseñanza superior y que están estrechamente relacionados con la agresión en el lugar de trabajo. instituciones de educación superior que han sido fuertemente vinculados a la aparición de la agresión tanto teórica como empíricamente. En consecuencia, creemos que hay suficiente justificación para llevar a cabo una investigación más sistemática sobre el acoso y la agresión para comprender mejor la naturaleza, las causas, las consecuencias y la gestión de estos comportamientos perjudiciales en las instituciones de enseñanza superior”*².

De la misma manera, en una búsqueda de bibliografía se observa que no hay demasiada literatura científica, sobre esta cuestión particular, el acoso académico en las instituciones de educación superior. Si existen muchos estudios doctrinales sobre acoso en general, también en el entorno escolar pero cuando nos centramos en el ámbito universitario de forma específica, la cantidad de literatura científica existente disminuye. En cuanto a la legislación sobre esta materia específica, si encontramos desde el ámbito de las diferentes instituciones académicas distintos reglamentos, protocolos que aluden, de forma delimitada, a esta cuestión concreta.

Otra cuestión que es necesario tener en cuenta es que estamos ante una materia que pide la opinión de expertos en diversas disciplinas académicas como, por ejemplo, del ámbito jurídico, de la psicología, de la educación, incluso en ocasiones de las disciplinas sanitarias y de forma más específica, se puede requerir la opinión de expertos ya sea en el campo del derecho procesal laboral o incluso de otras áreas como del derecho procesal penal.

Profundizando más, **se requiere de expertos en acoso en instituciones de educación superior**. Esta distinción es necesaria hacerla, se quiere hacer ver que, para la mejor gestión y resolución de un caso de acoso académico, es muy probable que la opinión más acertada

¹ Koksoy (1998), citado en *Perception of Faculty Members Exposed to Mobbing about the Organizational Culture and Climate*, en *educational sciences: theory & practice* 2010, pag 568, según este autor (1998) La mayor expectativa de la sociedad respecto de las universidades se debe a que estas organizaciones crear valores culturales y sociales. “Keashly and Neuman (2010) suggested that researchers must pay more attention to aggressive behavior and mobbing in the higher education. They emphasized that in the higher education systems of Scandinavian countries, UK and USA, mobbing is more significant than the general population”.

² Keashly, L Neuman, J. (2010) Faculty Experiences with Bullying in Higher Education. *Administrative Theory & Praxis* / March 2010, Vol. 32, No. 1, pp. 48–70. 2010 Public Administration Theory Network. Menciona que *“Necesitan ayuda en el entorno como académico, necesitan una atención por parte de los investigadores en agresiones e intimidación en el lugar de trabajo”*

venga de un conjunto de profesionales especializados que interactúen juntos, a la par y ese grupo de profesionales de diferentes ámbitos pueda dar una respuesta delimitada, cada uno desde su campo, a este tipo de casos. De ahí que ya se anticipe en este apartado es que una de las cuestiones que proponen en este trabajo sea la creación de un cuerpo específico dentro de las instituciones de educación superior, formado por profesionales de procedencia interna y externa para conseguir la mejor gestión y solución a este tipo de casos.

En esta línea que se sigue, cuando un docente, de la disciplina a la que pertenezca (la referencia en este trabajo será a los docentes) contratado o funcionario o en cualquier otra situación administrativa, sufra de acoso, este acceda y lea y analice la legislación, la doctrina o la jurisprudencia aplicable sobre acoso laboral, moral, psicológico, buscando como actuar, como proceder, buscando una solución desesperada a su caso, con estos conocimientos obtendrá un conocimiento sobre la cuestión, sin duda. Sin embargo, más ayuda conseguirá si acude a la doctrina especializada en acoso académico y a la jurisprudencia que haya concretado sobre la materia del hostigamiento académico, que se produce en una institución de educación superior. La explicación está en que la casuística del acoso académico es muy particular, gran parte de las situaciones de acoso académico no aparecen en los listados sobre acoso en general; los sujetos que intervienen no reúnen, necesariamente, todos los requisitos que si ostentan las personas que están en esta situación en empresas, administraciones públicas; el objeto del acoso también difiere y en cuanto al procedimiento para su gestión interna presenta importantes diferencias con estos casos que cuando se dan en el ámbito privado y aunque puede compartir algunos elementos en la sustanciación de estos casos en las administraciones públicas, no es igual. Aun así, es muy importante profundizar en esta amplia base general y, a continuación, proceder a elaborar contenidos novedosos sobre las particularidades que presenta el acoso académico. Otra cuestión que llama la atención en esta contextualización es que no hay muchas publicaciones sobre esta cuestión específica en la lengua castellana.

Ante esta situación, de un lado, en España, la Ley de Convivencia Universitaria³ de cuya entrada en vigor no ha pasado ni un año, supone un nuevo escenario en el que esta norma desempeñará un papel importante dentro del conjunto de normas que rigen en la Universidad. Desplegará un amplio campo de derechos y libertades en el panorama universitario, un importante sistema de garantías para los miembros de la comunidad universitaria. Además, la LCU da un paso adelante y adapta e inserta las denominadas *Alternative Dispute Resolution*, (ADR) en el marco jurídico universitario. Las ADR, también denominadas Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) acudiendo a la normativa anterior, el “proyecto de Eficiencia Procesal del servicio Público de Justicia”⁴.

En otro sentido es importante mencionar la aprobación, publicación y entrada en vigor, el pasado 20 de diciembre de 2023, del “Real Decreto-ley 6/2023⁵, de 19 de diciembre, por el

³ Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, Boletín Oficial del Estado, núm. 48, de 25 de febrero de 2022, en <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3>

⁴ Proyecto de Ley 121/000097, de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia (BOCG de 22 de abril de 2022).

⁵ Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo

que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”, que en palabras de la Exposición su Motivos, en el título VIII del libro primero, recoge las “medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia”, mediante la modificación de diferentes leyes procesales, para armonizar la regulación procesal civil, penal, contencioso-administrativa y social con el contexto de tramitación electrónica.

En definitiva, estamos ante un ámbito que va modulando la normativa y en la actualidad ostenta una naturaleza que puede considerarse como “mixto de naturaleza mediadora/disciplinaria”.

El trabajo se organiza analizando el marco legal actual que incluye disposiciones normativas internacionales, de la UE, nacionales, así como también normas emanadas desde las CCAA y de las Universidades. A continuación, se examinan las garantías, la protección de derechos a que se refiere la LCU; se indaga con la casuística específica que se da en este marco universitario, atendiendo a la gravedad del hecho que acontece, según los sujetos que intervienen; asimismo, se aportan unas indicaciones sobre la investigación que tiene lugar en este tipo de acoso para continuar reflexionando sobre la resolución de conflictos en el ámbito universitario, planteando el uso del proceso laboral y los MASC.

El proceso laboral es una herramienta adecuada en los casos en que proceda su uso, en este ámbito de la educación superior. En este sentido, el prestigioso profesor ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO⁶ señala que “El proceso parece ser hoy por hoy el mejor método para resolver los litigios... por ir respaldado por el mecanismo coactivo del Estado” y también, en este sentido, de la importancia del proceso se alude a que “El centro sobre el que gravita la ciencia jurídico-procesal radica en el tema de la jurisdicción, en el ejercicio de la función jurisdiccional y en la actividad por medio de la cual tal ejercicio se lleva a cabo⁷”.

Sin embargo, de otro lado, los MASC van ganando protagonismo en un escenario como es el universitario, con miles de jóvenes a los que enseñar que, siempre que la legislación lo permita, la solución de los conflictos puede venir, también, acudiendo a estas vías negociales, y que será una magnífica ocasión para informar, concienciar, sensibilizar, prevenir, instruir a miles de jóvenes cada año sobre la importancia de acudir a la negociación, a la mediación, en los casos en que sea posible hacerlo.

Esta es, en parte, la importante aportación que hacen las numerosas normas de convivencia universitarias aprobadas a lo largo del año 2023 en las diferentes instituciones académicas

⁶ Alcalá-Zamora y Castillo, N.(2.000). *Proceso, autocomposición y autodefensa*. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. pp 112. Esta obra es un libro de referencia, muy importante, para los procesalistas. Sus enseñanzas traspasan fronteras y la barrera del tiempo.

⁷ Espinosa de Rueda Jover, M. (2002) Derecho Procesal. Concepto, en *Diario La Ley*, N° 10005, Sección Tribuna, Ed. Wolters Kluwer, pp 2. “*Forman el contenido de nuestra disciplina las materias jurisdiccionales stricto sensu, entre las que se incluye el arbitraje, y aquellas no propiamente jurisdiccionales, pero encomendadas al conocimiento de los órganos de la jurisdicción y cuyo estudio viene tradicionalmente asignado a nuestra ciencia, como los actos de jurisdicción voluntaria recogidos en la LEC*”.

superiores de España, bajo el manto de la LOSU y de la LCU. No ha pasado un año desde su publicación y su entrada en vigor y ya disponemos de un cuerpo normativo de considerable importancia que analizar.

2. MARCO NORMATIVO

Se aporta la normativa aplicable a estos casos de acoso académico que abarcan las distintas normas de diferente procedencia que analizan el acoso en el trabajo, con carácter general. El análisis realizado se centra en como tendría lugar la aplicación de estas normas a los casos cuyo origen se halla en instituciones de educación superior y como se podría mejorar su gestión y resolución mediante el potencial uso de herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para atender a esta situación.

2.1. Normativa internacional

-La Declaración Universal de *Derechos Humanos* de 1948⁸ dispone que “*El acoso está considerado como un riesgo psicosocial de máxima importancia en el trabajo. Hace referencia a un comportamiento repetido e inaceptable dirigido a un trabajador o a un grupo de trabajadores, con el propósito de hacer sufrir, humillar, perjudicar o amenazar a aquellos a quienes va dirigido. El acoso puede implicar ataques tanto verbales como físicos inclusive también el acoso sexual*”⁹.

- El Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación, de gran importancia y el Convenio 190 de la OIT, surge a raíz de la reunión celebrada en la 108ª edición de la Conferencia Internacional del Trabajo. El Convenio 190 (jurídicamente vinculante) también incluye una Recomendación¹⁰ que aporta una orientación a seguir, y que también va dirigida a combatir “la violencia y el acoso en el lugar de trabajo”.

-El Preámbulo del Convenio 190 incide en la prevención del acoso y la violencia laboral¹¹. Los preceptos 7, 8 y 9 del Convenio 190 inciden en estas cuestiones: “la protección en el caso de acoso y en la prevención en materia de violencia laboral”: El artículo 8 del Convenio menciona la importancia de que se adopten disposiciones encaminadas a la prevención del acoso laboral. El artículo 9 del Convenio 190 se refiere a la necesidad de que se desarrollen normas novedosas encaminadas a combatir esta lacra.

En este mismo sentido y en línea con lo dispuesto en las legislaciones nacionales, el artículo 4 del Convenio 190 establece que *todo Miembro deberá adoptar*¹², *la prohibición de la violencia y el acoso.*

⁸ La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su ([Resolución 217 A \(III\)](#)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Ver en <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

⁹ FIDALGO VEGA, M. GALLEGO FERNANDEZ, Y. y otros *Acoso psicológico en el trabajo: definición*, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

¹⁰ https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:NO::P12100_ILO_CODE:C190

¹¹ En el artículo 11 del texto legal

¹² Art. 4 Convenio 190 “*de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores*”

Esta idea central del Convenio 190 se vertebra en varias consideraciones. Se menciona, a continuación, como se aplicaría estas normas internacionales en los casos de acoso académico en un ámbito nacional en España:

-Velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso laboral.

La prevención es la idea clave que habría que desarrollar. Para prevenir estos comportamientos en todos los Estados, estos podrían verse asistidos por software que pueden desarrollar acciones y medidas contra el acoso de gran utilidad.

-Desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible.

Sin duda, es necesario sensibilizar y concienciar a la sociedad, a la comunidad universitaria. La educación y la formación es decisiva para combatir el acoso en general y el académico en particular. En las conclusiones a este trabajo se aportan ideas centradas en esta cuestión. Una sociedad que está concienciada, informada, formada en acoso sabrá como enfrentar estas situaciones y dar respuesta inmediata a estos casos.

En este sentido, las nuevas normas de Convivencia que se han ido publicando en las distintas universidades españolas inciden en esta cuestión y la mayoría señala la necesaria información que debe haber, en estas áreas, a todos los sectores de la comunidad universitaria (docentes, PTGAS, alumnado, incluso en algunas normativas se extiende esta formación a personas con vínculos o relación con la institución académica de educación superior).

Será muy importante en estos casos la ayuda de las aplicaciones tecnológicas que puedan proporcionar asistencia para la mejor prevención de estos casos, por ejemplo, al inicio de cada año académico puede haber nuevos programas o actualizaciones de programas basados en tecnología, en las Universidades o dentro de sus apps o de sus webs. Estas aplicaciones estarían centradas en informar, en recordar a los miembros de la comunidad universitaria, la importancia de conocer en que consiste el acoso académico, como identificarlo, saber distinguirlo bien poniendo ejemplos. Es un primer paso sólo, pero es un paso de progreso, de avance. La inteligencia Artificial tiene un desarrollo constatado para aplicar en este ámbito y será de gran utilidad para ayudar a conocer, concienciar, sensibilizar sobre este gran problema.

-Establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento.

La legislación es decisiva en un primer momento para determinar, entre otros, cuando existe acoso académico (también la doctrina y la jurisprudencia han aportado muchos datos al respecto) para señalar las vías de gestión y solución más adecuadas. Además, quien promulgue las normas puede establecer, mediante la forma que considere más adecuada cual es el procedimiento que hay que seguir para la mejor gestión del caso. Es relevante, cuando se dicten medidas o acciones encaminadas a la solución del problema, hacer la previsión de diseñar una hoja de ruta sobre el caso, su seguimiento, también como llevar a cabo este monitoreo, para tener un control de todo lo que sucede. A propósito de esto pueden establecerse medidas de observación y seguimiento, usando aplicaciones tecnológicas e incluso puede hacerse uso de la

Inteligencia Artificial que podrá diseñar unos mecanismos de control que además podrá actualizarse de forma continua.

De especial importancia es el precepto 10 del Convenio que pretende que se establezcan medios y mecanismos de solución de conflictos para las víctimas de acoso y violencia laboral. Además, se incide en que *“la evaluación de la eficacia de los planes y medidas contra la violencia debe incluir la vigilancia, en forma continua”*.

-Velar porque las víctimas puedan acudir a vías de recurso y reparación y a las medidas de asistencia.

La persona acosada en el ámbito académico ha de ser “el centro de todas las estrategias” encaminadas a que estas dispongan,

-En un plano global:

--acceso a las vías de reparación y de apoyo, que aparecen en el papel, pero en la práctica pueden no tener lugar.

--de toda la información sobre acoso en sentido general y específico, académico;

--sobre la formación existente y que le pueda interesar realizar a la persona acosada porque le puede proporcionar un entendimiento de lo que sucede, de las causas por las que sucede, de cómo sucede; que pueda adquirir las herramientas para defenderse, para luchar contra los hostigadores.

-En un plano concreto, sobre su caso específico,

-sobre las personas que valoran su caso: si disponen de la formación necesaria para reconocer el acoso, para distinguir las formas de acoso. En gran problema en este caso es que hay situaciones en las que se no se reconoce que se trata de *“un proceso de destrucción que se compone de una serie de actuaciones hostiles”*; otro problema es que se analiza las acciones contra la víctima de forma aislada que pueden parecer banales, pero que sumadas todas esas acciones alcanzan el descrédito, la desconsideración, el agravio continuo.

-Garantizar que existan medios de inspección efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.

En España, la Inspección de Trabajo, dispone de herramientas que le permitirán asistir a las víctimas en los casos de acoso académico cuando esta sea un docente contratado, pero en aquellos casos en que sea funcionario (que se regirá por su normativa específica) podrá ayudar en los supuestos en que el docente funcionario acredite que ha habido un quebrantamiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la institución académica.

De igual forma hay que hacer referencia en España a *“la implantación de los planes de igualdad en las empresas y que dispongan de protocolos, así como códigos de conducta”* que ayuden en este sentido.

2.2. La UE

En el ámbito europeo diversas normas se refieren a la necesidad de lucha contra el acoso en el trabajo, con carácter general.

--Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y donde "*Las personas jurídicas deben incluir en sus programas de Compliance modelos de prevención del acoso laboral*".

- De gran relevancia y en la misma línea, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo transmite el "acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo"¹³: "*Se tomarán medidas apropiadas contra los autores de estos actos, que irán de la sanción disciplinaria al despido, y las víctimas recibirán apoyo para su reintegración, en caso necesario*"¹⁴. "*El respeto mutuo de la dignidad a todos niveles en el lugar de trabajo es una de las características esenciales de las organizaciones exitosas. Por eso son inaceptables el acoso y la violencia*". Se recalca la cuestión de que se hace necesario, desarrollar una cultura del trabajo centrada en los aspectos humanos¹⁵, *debe publicarse una declaración explícita de intenciones en la que se reconozca la importancia de la lucha contra la violencia laboral*. También, otras Directivas¹⁶ que inciden en la prevención de estas conductas.

2.3. Normativa nacional

La Constitución española donde el Art. 15 de la CE dispone que: "*Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a ... tratos inhumanos o degradantes*"¹⁷". Los artículos 10, 14, 18 de la norma fundamental.

Además, hay que mencionar la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la L.O 3/2007; el Estatuto Básico del Empleado Público, L.O 7/2007, artículo 95; El Código Penal. L.O 5/2010.

Una de las ideas que se desprenden es que la ausencia de un modelo preventivo del acoso laboral no sólo puede acarrear la responsabilidad civil de la empresa en el ámbito penal sino que también tiene consecuencias en el orden social. Además, en virtud de la nueva Ley 2/2003 de protección del informante, las personas jurídicas deben incluir en sus programas

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686>

¹⁴ Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo por la que se transmite el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo. Bruselas, 8.11.2007. COM (2007) 686 final.

¹⁵ Organización Internacional del Trabajo, Consejo Internacional de Enfermeras, Organización Mundial de la Salud y Internacional de Servicios Públicos, 2002. Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en el sector de la salud.

¹⁶ Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre de 2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; la Directiva 2006/54/CE de refundición de la normativa comunitaria relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. La Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. La Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas.

¹⁷ PÉREZ GINÉS, C. A (2.016) Violencia en el ámbito laboral. *Diario La Ley*, Nº 8730, Sección Doctrina, 29 de Marzo de 2016, Ref. D-131, La Ley.1648/2016. Página 2.

de compliance modelos de prevención del acoso laboral si no quieren incurrir en responsabilidad por estos hechos.

2.4. Normativa universitaria y otras normativas.

En este punto hay que hacer referencia a la nueva Ley de Convivencia Universitaria que rige en medio de un gran campo de normas como son la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario¹⁸; el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario¹⁹; diversa normativa sobre la materia de las Comunidades Autónomas y los Estatutos de las universidades²⁰.

Todas señalan que “no se tolerará ninguna forma de violencia, discriminación o acoso”.

En estos casos, la víctima de acoso puede, de un lado, poner en conocimiento de la Universidad la denuncia (es importante analizar la normativa de cada institución al respecto, con detenimiento: la presencia de los nuevos canales de denuncia, si hay un protocolo contra el acoso laboral o si se aconseja acudir al departamento de recursos humanos o a un departamento jurídico de la institución o si además sugieren que se acuda a la representación legal de los trabajadores o a la dirección de esta o ante un servicio específico).

De otro lado, la víctima puede comenzar este procedimiento de acoso, iniciando y presentando su denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Asimismo, la persona acosada puede acudir directamente a la vía judicial. Puede preferir la vía laboral por ser especialmente protectora de los derechos de las personas trabajadoras y también puede decidir ir a la vía contenciosa- administrativa. En los casos en que los hechos sean susceptibles de incardinarse en el campo de las infracciones penales, puede ser aconsejable iniciar esta vía.

En nuestras universidades, los Consejos de Gobierno/Claustros han aprobado normativas, en las que se adaptan a la nueva LCU y todo ello con el objetivo claro de intentar lograr, una buena convivencia en la universidad.

En su artículo 3.1 obliga a todas las Universidades, tanto públicas como privadas, a aprobar sus propias Normas de Convivencia “*de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto respecto de sus actuaciones individuales como colectivas*”

¹⁸ Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en el Boletín Oficial del Estado, núm. 70, de 23/03/2023, en <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>

¹⁹ Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario en el Boletín Oficial del Estado, núm. 318, de 31/12/2010 en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147>

²⁰ Sánchez Navarro, A. Los Estatutos, los reglamentos universitarios y otros instrumentos autorregulatorios (en especial, los códigos de conducta) en Vlex. Pág. 1. *La anterior Ley Orgánica de Universidades LOU, LO6/2001, de 21 de diciembre señalaba que el ámbito auto normativo de las universidades estaría configurado por dos previsiones normativas: la elaboración de los Estatutos (y, en el caso de las universidades privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento¹¹ y la elaboración de las "demás normas de régimen interno". A ambas cuestiones se refiere la STC 106/1990, fundamento de derecho 12, al señalar que "La competencia de las Universidades para elaborar sus propios Estatutos y demás normas de funcionamiento interno es, sin duda, una garantía de la autonomía universitaria"* en <https://vlex.es/vid/estatutos-universitarios-autorregulatorios-423358282>

Estas Normas *se dictan en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización de la Universidad, al amparo del artículo 27.10 de la Constitución Española, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y de los Estatutos de la Universidades respectivas*²¹.

Las universidades, en el ejercicio de su autonomía universitaria consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución Española, *“han establecido y pueden desarrollar con mayor intensidad medidas y actuaciones que favorezcan y estimulen la convivencia activa y la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad universitaria”*.

De este modo, la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, LCU, establece el marco en el que los miembros de la comunidad universitaria pueden realizar el ejercicio de los derechos y libertades democráticas a su máxima expresión. En este sentido, el artículo 3.4 de la Ley 3/2022, de 24 de febrero, dispone que las normas de convivencia *“se elaborarán con la participación y audiencia de todos los sectores de la comunidad universitaria a través de sus respectivos órganos de representación, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros procesos de participación o consulta, en coordinación con las unidades de igualdad y de diversidad, y teniendo en cuenta diagnósticos, protocolos y planes previos o cualesquiera otros instrumentos existentes sobre la materia”*.

Esta ley insta un nuevo marco para la convivencia universitaria, fomentando la utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de conflictos, la mayoría, basados en la mediación. Como señala el art 1º de la LCU, esta, al mismo tiempo que insta las bases de convivencia, promueve e incentiva el uso de los MASC, medios adecuados de solución de controversias, en la vida universitaria.

La Ley establece que las universidades públicas y privadas deberán aprobar sus propias Normas de Convivencia, son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto respecto de sus actuaciones individuales como colectivas.

2.5. Las Normas de Convivencia de las Universidades Españolas

Las normas de convivencia universitaria se han inspirado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU y la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria, LCU, donde se contienen. Con respecto a la primera, El artículo 43 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario establece *“unidades básicas que colaborarán con la Comisión de Convivencia”*. El artículo 3.2 r) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) manifiesta expresamente *“la autonomía universitaria de las universidades comprende y requiere, el desarrollo de las normas de convivencia y de los mecanismos de mediación. Según la segunda, LCU “se prevé la creación en el seno de las universidades de*

²¹ Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución Española que atribuyen al Estado competencia exclusiva sobre, respectivamente, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, así como el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. (Preambulo LCU)

una Comisión de Convivencia, con representación paritaria de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria”.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario²², LOSU, que pretende que se consiga, con esta Ley, “una Universidad como espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal, incompatible con las actitudes de acoso”.

Además, se trata de analizar la Ley de Convivencia Universitaria, LCU, en relación con las normativas sobre acoso existente en las Universidades españolas, y analizar la función de garantías y de protección de los derechos a los miembros de la comunidad universitaria, MCU.

La LOSU y la LCU establecen las bases normativas para el desarrollo concreto que hará después cada Universidad, instituyéndose normas aplicables en cada Universidad.

En este escenario se ha realizado un estudio de las normas de convivencia de las Universidades españolas centrándonos en el acoso laboral. Como idea común entre ellas, todas las normativas de convivencia señalan que “no se tolerará ninguna forma de violencia, discriminación o acoso con independencia de quién sea la posible víctima o la persona que presuntamente pueda ser responsable”.

La Ley de Convivencia Universitaria instituye una base para conseguir un mejor entendimiento entre los miembros de la comunidad universitaria. Hablamos de un entorno donde conviven, de forma continua, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios. A partir de la entrada en vigor de la LCU, las Universidades han de aprobar sus propias “Normas de Convivencia” en un año, desde su entrada en vigor. Se establece que además del marco sancionador (caso de los estudiantes) habrá un escenario basado en las vías adecuadas de solución de conflictos con énfasis en la mediación por las peculiares características que tiene. Esta mediación se articula en torno a la denominada “Comisión de Convivencia” que regula la LCU de forma específica. En este punto hay que referirse a que se excluyen de esta mediación los casos de acoso, entrando aquí de lleno los casos de acoso académico y se establece que se regularán disposiciones centradas en la prevención para estos casos de acoso. De este modo, la LCU avanza y re-introduce los MASC o ADR en el sistema universitario, pero con más amplitud y extensión que la Defensoría Universitaria: las vías adecuadas de solución de conflictos o ADR, sobre todo la mediación.

En este sentido, la LCU ayuda a establecer las bases de la convivencia académica en la Universidad y modifica aspectos sobre las garantías de derechos y libertades en la universidad.

De otro lado, podemos preguntarnos si mejora el panorama existente en cuanto a los supuestos referidos al acoso académico

²² Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 23/03/2023, en <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>. Es una norma de gran importancia, para hacer frente a dichos retos estructurales del ámbito universitario se revela necesario y oportuno abordar una reforma integral del marco jurídico del sistema universitario.

La primera cuestión es conocer cómo se regula el acoso laboral, a la luz de estas normas novedosas de convivencia, pero también teniendo en cuenta la normativa que sigue vigente en este campo, los protocolos existentes y vigentes en gran parte de las Universidades: en este sentido, unas Universidades mantienen al lado de la denominada Comisión de Convivencia, las normas, reglas, protocolos sobre acoso (laboral y sexual) asignando a cada uno de ellos las atribuciones que les corresponde mientras que hay otras donde la LCU instituye las Comisiones de Convivencia, según la normativa que se dicta en cada institución y derogan estos protocolos, aglutinando todo estas últimas. En este punto es interesante plantearse la adecuada composición, la imparcialidad, la neutralidad de las personas que intervienen en estas. También es relevante conocer que normas son más protectoras y de salvaguarda para las víctimas de acoso.

Se señalaba que bastantes normas de convivencia se regulan de forma muy similar en las distintas instituciones universitarias, hay otras que llaman la atención porque son normas que tienen un plus de protección para las víctimas de acoso. Un ejemplo de este último tipo es el Reglamento por el que se establecen “las normas de convivencia de la Universidad de Alcalá”²³. El “Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral en el ámbito de la Universidad de Alcalá contiene los principios y estrategias de prevención primaria y secundaria frente al acoso laboral, así como el procedimiento de actuación establecido al efecto, debiendo, en concreto, realizar las siguientes actuaciones”: a. “Estrategias de prevención de riesgos psicosociales. b. Estrategias de sensibilización y formación”. Además, dispone de “un Código Ético General que pretende servir de orientación y guía inspiradora de los comportamientos y conductas que deben seguir la totalidad de miembros de la comunidad universitaria.” (en adelante, MCU).

En esta Universidad, los siguientes Reglamentos y Protocolos conexos con las presentes normas de Convivencia, mantienen su vigencia y contienen muchas de las medidas de prevención que exige la nueva LCU: Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género²⁴ Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral²⁵ y Reglamento de la Universidad de Alcalá del Defensor²⁶. Además, su art. 21 señala que “el acoso psicológico en el trabajo, en cualquiera de sus modalidades, es inaceptable, comprometiéndose a hacer uso de su autoridad y sus recursos para asegurar el derecho de sus miembros a disfrutar de un entorno laboral en el que la dignidad de las personas sea respetada”.

-También destaca positivamente en este amplio listado de reglamentos, las normas de convivencia de la Universidad de Cádiz²⁷ donde la Comisión de Convivencia asumirá las competencias de la Comisión de actuación frente a las conductas constitutivas de acoso con la entrada en vigor de las presentes Normas, salvo en lo relativo al acoso laboral. La actual

²³ Aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2023”, que “velará por la prevención y erradicación del acoso laboral

²⁴En el ámbito de la Universidad de Alcalá, (aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2017).

²⁵En el ámbito de la Universidad de Alcalá, (aprobado en sesión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud de 5 de diciembre de 2017 y aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017.

²⁶ Universitario (aprobado en la sesión del Claustro de 4 de junio de 2004 y modificado en la sesión de 30 de mayo de 2005).

²⁷ (Reglamento UCA/cg09/2023, de 25 de julio), (aprobado por consejo de gobierno de 25 de julio de 2023)

Comisión de actuación frente a las conductas constitutivas de acoso prevista en el Protocolo de actuación frente a las conductas constitutivas de acoso en la Universidad de Cádiz, mantendrá sus competencias en relación al acoso laboral, quedando sustituida para el resto de las modalidades de acoso por la Comisión de Convivencia, que asumirá las competencias de acuerdo con la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria.

Además, muy importante, en línea con el apoyo a los MASC, se crea una Oficina de Mediación Intrauniversitaria, se ha optado por implantar el modelo especializado de mediación.

-De igual modo, la Universidad de Sevilla²⁸ destaca porque disponen de una red de voluntariado para la detección y apoyo en casos de acoso. La difusión de esta norma se realiza mediante unos posters muy atractivos para los MCU.

El resto de normas de convivencia se irán incorporando a los apartados respectivos poniéndolos en relación con los temas que se analizan

3. GARANTÍAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

En cuanto a las garantías y la protección de los derechos en la Universidad, se aprecian dos niveles de protección, el primero incide en las actividades, en las funciones que lleva a cabo cada persona en su ámbito, por ejemplo, un docente, que tiene obligaciones, responsabilidades. Son los órganos superiores los que vigilan que se cumpla la actividad señalada.

El segundo, se refiere a los órganos superiores creados para dar esa garantía y esa protección de derechos a toda la comunidad universitaria.²⁹

En este caso se encuentran las nuevas comisiones de convivencia, las unidades de igualdad, las defensorías universitarias, las inspecciones de servicios, etc. Se verán cada una de ellas:

La LCU establece que hay órganos que tienen un marcado carácter protector. Se trata de amparar a los miembros de la comunidad universitaria disponiendo de una garantía reforzada en la protección de los derechos de todos y cada uno de ellos. Esta función de cuidado, en el caso de quebrantarla, debería suponer una exclusión de estos cargos por entrar en un campo especialmente sensible, el de la vulneración de la protección de los derechos y garantías de los miembros de la comunidad universitaria, (MCU). De este modo, este campo normativo incide positivamente en las personas a las que se aplica, los MCU aunque hay que señalar que hay normativa específica referida a determinados miembros de la comunidad universitaria, por ejemplo, normativa específica referida a los docentes o a los estudiantes.

La garantía de la Comisión de Convivencia. La Comisión de Convivencia es un órgano colegiado integrado por representantes del personal docente e investigador, el personal

²⁸ La Universidad de Sevilla *se dota de sus primeras Normas de Convivencia, que han sido aprobadas por el Claustro Universitario, en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 11 f) del Estatuto de la Universidad de Sevilla para la elaboración del Reglamento de Disciplina Académica.*

²⁹ Martín Morales, R. (2021) Un estudio a la luz del Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria. *Diario La Ley*, Nº 9952, Sección Doctrina, Wolters Kluwer. La Ley 11414/2021.

técnico, de gestión, administración y servicios y los estudiantes. Lo componen representantes del PAS, de estudiantes y del personal docente e investigador. Su principal función se centra en la actividad mediadora ante la CU, por eso se señaló antes que la DC dejaría estas funciones de mediación para que las ejerza los miembros de la CC.

Además, las Comisiones de Convivencia tienen un importante cometido en la prevención de los conflictos, así como de la mediación y sus procedimientos en la Universidad.

-La garantía de la Unidad de Igualdad. En su apartado 1º la LCU señala que” las universidades contarán con unidades de igualdad y de diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o separada, de defensoría universitaria y de inspección de servicios, así como servicios de salud y acompañamiento psicológico y pedagógico y servicios de orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos suficientes.” El apartado 2º del art 43 LOSU señala que las unidades de igualdad serán las encargadas de “asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”. El apartado 3º del art 43 LOSU señala que Las unidades de diversidad serán las encargadas de “coordinar e incluir de manera transversal el desarrollo de las políticas universitarias de inclusión y antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”.

-La garantía de la Defensoría Universitaria. Su propio nombre indica que su principal función debería encaminarse a la defensa de la comunidad universitaria. En cuanto a sus funciones, se centran, con la LCU: “en 1) informar a los miembros de la comunidad universitaria acerca del contenido y alcance de sus derechos, 2) tramitar las quejas que se presentan en sus oficinas, que no terminan con una Resolución, sino con un pronunciamiento en forma de Recomendación, Advertencia, Recordatorio. 3) tramitar las solicitudes de mediación cuando las partes en casos de acoso lo solicitan de común acuerdo”.

Se refiere la LOSU a las Defensorías Universitarias y también se refiere a ellas los Reglamentos de las Universidades españolas, establecen su organización, funcionamiento, determinan sus atribuciones y coinciden en la principal función que tienen de “velar por los derechos y libertades de la comunidad universitaria”.

Los Reglamentos de las Defensorías Universitarias, partiendo de la principal encomienda de la LOSU, se concluye que en las Universidades esta figura presenta una similitud entre las regulaciones vistas. Se plasma las actividades encomendadas a la DCU, las funciones que se le atribuyen desde todos los Reglamentos de cada institución universitaria y siempre teniendo en cuenta que se parte de dos normas básicas, la LOSU y la LCU. A su lado estará el cuerpo normativo universitario que acompaña a los citados reglamentos de las DCU. Hay que pensar que la última razón de ser de la institución del Defensor Universitario es “corregir el desequilibrio que se produce entre la Administración, o los cargos institucionales y los administrados más débiles y su función clave en la Universidad se refiere a revisar las desigualdades, los desequilibrios de poder en sentido vertical en la Universidad”.

-Las inspecciones de servicios como órganos de garantía. El apartado 6º del art 43 LOSU³⁰ dispone que 6. La inspección de servicios tiene las siguientes funciones: “velar por el correcto funcionamiento de los servicios que presta la institución universitaria de acuerdo con las leyes y normas que los rigen” y tendrá las funciones de “incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios que afecten a miembros de la comunidad universitaria” ejerce una función encaminada a velar porque se cumplan las normas y detrás de esa exigencia está la protección de los derechos de todos los MCU.

Continúa este precepto señalando que “La dirección de este servicio será atribuida a personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la universidad con los requisitos de titulación necesarios para el desempeño de las funciones que dicha inspección tiene encomendados.”

4. ACOSO ACADÉMICO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

4.1. Terminología utilizada.

Siguiendo a la Real Academia Española, se entiende por “acoso laboral” la “práctica ejercida en el ámbito del trabajo y consistente en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación” (RAE); por, “acoso institucional, el perteneciente o relativo a una institución” (RAE); por “acoso psicológico o moral, la práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente”; por “acoso académico, el perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente a los superiores, en el que el individuo perteneciente a una corporación académica”. (RAE)

El término que más se ajusta a este trabajo es el de acoso académico y se ha querido hacer esta distinción para que quedasen claro los elementos diferenciadores y/o similares.

En primer lugar, se muestra el acuerdo con los profesores (PIÑUEL y OÑATE-2014)³¹ en que la definición de “**acoso institucional**”³² es un término con el que “*se puede pretender diluir la responsabilidad del mobbing, que siempre es personal, bajo la pantalla difuminadora de una organización, eludiéndose la búsqueda de responsabilidades de quien finalmente es el autor o inductor de comportamientos lesivos*”. Expresan que “*Si hay un instigador y ultimo responsable, es la persona que decreta esa persecución y no la organización en la que se producen estos hechos*”

³⁰ Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, LOSU, en Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 23/03/2023, en <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>.

³¹ PIÑUEL ZABALA, I y OÑATE CANTERO, A. La incidencia del mobbing o acoso psicológico en España. *Resultados del Barómetro Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral* en https://ojs.ehu.es/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/vi...%2FLan_Harremanak%2Farticle%2Fdownload%2F5802%2F5478%2F21304 pág 41

³² PIÑUEL ZABALA, I y OÑATE CANTERO, A. La incidencia del mobbing o acoso psicológico en España. *Resultados del Barómetro Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral* cit en pág 40

Si hablamos de “acoso académico” la situación es la misma, se muestra la misma opinión al respecto, no es la academia, no es la Universidad, quien ocasiona estos “comportamientos lesivos”. De otro lado, dichos docentes expresan que “*si reconoce que existen características organizativas que facilitan la probabilidad de que suceda mobbing*”. En este último sentido, cada organización, profesión, atendiendo a su nivel de especificidad, dedicación, organización tendrá unas características propias.

Aun así, se quiere precisar más en este trabajo, **se trata de usar una denominación que facilite una comprensión general de todos los comportamientos constitutivos de acoso en las instituciones académicas superiores.**

Este término, además, adquiere justificación en cuanto a los actores que intervienen, difieren a los que están insertos en otros casos de acoso, por ejemplo, en la empresa privada o administración pública.

Por ejemplo, en el ámbito académico se dan características específicas:

A-En los **sujetos que intervienen en el acoso**. Pensemos que el acoso académico se centra, inicialmente entre los miembros de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, personal técnico de gestión de administración y servicios (PTGAS) pero este concepto ha sido ampliado también por la jurisprudencia, y por la legislación del último año 2023 dictada siguiendo las consideraciones de la LCU, por eso se dice que alcanza también a quienes “tengan vínculos o relación con la institución” (como así señalan las normas de convivencia aprobadas a lo largo de 2023 en las Universidades españolas)

B-- En el **motivo**, ¿que pretenden quienes acosan? ¿por qué acosan? Las causas son variadas, pero las más habituales son:

- el factor más usado en los “estudios Cisneros” (Barómetro Cisneros) son los celos de una competencia o capacidad profesional extraordinaria.
- otro caso, un profesor es amenazante para quienes les acosan
- en otras ocasiones se alude a cuando la víctima es mujer

C-En los **comportamientos de mobbing** más frecuentes, en el ámbito académico lo más habitual es distorsionar malintencionadamente lo que hace la víctima en el trabajo

D-Asimismo, el **procedimiento** que se sigue es distinto a otros que se dan en otros ámbitos, pensemos en el cuerpo normativo que engloba todas las normas universitarias y como ahí encontramos situaciones diferentes en cuanto a como tramitar o gestionar un caso de acoso académico.

El procedimiento que lleva a cabo dentro de la organización universitaria para conseguir la mejor gestión del acoso y la solución al mismo, han estado, hasta la entrada en vigor de la LCU, en la Inspección de Servicios como órganos encaminados a llevar a cabo la incoación y la gestión de los procedimientos disciplinarios y en los protocolos aprobados para la solución a estos casos.

Después de la LCU hay Universidades que o continúan con los protocolos que ya tenían establecidos para, por un lado, llevar la gestión del acoso sexual, por razón de sexo y por otro

lado, para el acoso laboral, o derogan toda la normativa anterior, los protocolos citados, iniciando estos procedimientos con la presentación de una denuncia o comunicación, por el denunciante, en el canal de denuncias de la universidad correspondiente. (en el momento de la redacción del trabajo)

Está claro que el acoso laboral en las instituciones de educación superior es una realidad³³.

Varios **informes, también el Barómetro Cisneros han investigado el acoso académico**. Por ejemplo, en estudio exploró *“la existencia del acoso escolar en la universidad y las características que asume. el acoso escolar en las universidades puede llegar a ser una agresión amenazante³⁴”*

Las respuestas que se dan desde las diversas normas de convivencia de las instituciones académicas de educación superior y también la LCU, concretamente su artículo 4 LCU referido a las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso señala que *“Las Normas de Convivencia establecerán disposiciones relativas a las medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, discriminación, o acoso por las causas señaladas en el artículo 3.2.c), que serán de aplicación al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios, cualquiera que sea el instrumento jurídico de vinculación con la universidad, sin perjuicio de la aplicación de la normativa laboral o del régimen disciplinario que corresponda”*.

4.2. Inicios del acoso académico

Como señalan (ROMERO y PLATA- 2.014)³⁵ *“El acoso escolar en las universidades, se oculta a la víctima para desgastarla, fastidiarla o menospreciarla sin que los victimarios consideren que le están haciendo daño. Así, se podría decir que la existencia de acoso escolar en universitarios se caracteriza por una convivencia señalada por la ausencia de respeto, discriminación y prejuicios, con consecuencias psicológicas (personales y relacionales) y académicas”*.

Encontramos ejemplos que aluden a esta situación de acoso académico, desde la jurisprudencia, con casos en todos los órdenes jurisdiccionales; también hay estudios que se hacen sobre esta situación.

³³ Los datos recopilados por esta publicación cifran en 236 los casos en el sistema público de enseñanza superior y desvelan que el acoso sexual y laboral, así como las discriminaciones e incluso las agresiones sexuales alcanzan a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta personal docente ver en <https://www.pikaramagazine.com/2018/04/mas-de-la-mitad-de-las-universidades-publicas-espanolas-registran-casos-de-acoso/>

³⁴ Romero Palencia, A; Plata Santander, J. (2014) Acoso escolar en Universidades en *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 20, núm. 3, pp. 266-274, 2015. Cita a (OLWEUS, 1978) a este fenómeno se le ha definido, de una forma cada vez más consensuada, como el acoso ejercido sobre un compañero de aula mediante un conjunto de acciones, incluido el daño físico, tendientes a amedrentar, extorsionar, excluir y debilitar a la víctima en circunstancias grupales, esto es, con la presencia de los pares como testigos.

³⁵ Romero Palencia, A; Plata Santander, J. (2014) Acoso escolar en Universidades en *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 20, núm. 3, pp. 266-274, 2015. Menciona que “es muy diferente a la que se vive en los ambientes escolares básicos”.

Destaca los estudios de los doctores de la Universidad de Alcalá (PIÑUEL y OÑATE-2014) con los barómetros Cisneros, primeras herramientas en medir la incidencia del mobbing en España³⁶ “*el dato más espeluznante es el que revela que el número de trabajadores afectados supera los dos millones. señalan que “un número cada vez mayor de trabajadores han caído en la cuenta de que “no entra” en el salario el ser destruidos y machacados por compañeros o jefes y se han animado a hacer frente personal y jurídicamente al problema”*

En este trabajo nos centramos en aquellos problemas que surgen del acoso laboral aunque en algunas ocasiones hay referencias al acoso sexual, por razón de sexo. El motivo se debe a que en ocasiones hay un vínculo entre uno y otro siendo el acoso sexual previo y el acoso laboral, posterior.

4.3. El acoso académico. Concepto

Varios términos hacen referencia al acoso: *mobbing*, hostigamiento laboral, acoso laboral,³⁷ el derecho comunitario se refiere más al término “acoso”.

La normativa de la OIT da un marco de actuación consensuado de carácter internacional para la adopción de medidas relacionadas con la violencia y el acoso en los entornos laborales³⁸.

La Comisión Europea adopta la propuesta de definición del grupo de estudio “Violencia en el Trabajo” (con representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos) define el mobbing y recalca que puede ser vertical y horizontal: “*comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío”*.”

Esta descripción es importante y nos lleva a la “Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, (2339/ 2001 (INI)) de gran relevancia porque le dice a los estados que han de diseñar políticas encaminadas a prevenir esta lacra aportando recomendaciones concretas, en este sentido: “*Hace hincapié expresamente en la responsabilidad que incumbe a los Estados miembros y a toda la sociedad por el acoso moral y la violencia en el lugar de trabajo, y considera que esto constituye el punto fundamental de la estrategia para combatirlos; Recomienda a los Estados miembros que obliguen a las empresas y los poderes públicos, así como a los interlocutores sociales, a poner en práctica políticas de prevención eficaces*. En esta misma Resolución se introduce una interesante

³⁶ PIÑUEL ZABALA, I y OÑATE CANTERO, A. La incidencia del mobbing o acoso psicológico en España. *Resultados del Barómetro Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral* en https://ojs.ehu.es/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/vi...%2FLan_Harremanak%2Farticle%2Fdownload%2F5802%2F5478%2F21304 Pág 40

³⁷ Cita de Fidalgo Vega, M. Gallego Fernández, Y. y otros Acoso psicológico en el trabajo: definición, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, menciona a Leymann, H. The content and development of mobbing at work. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5 (2), 165-184, 1996.

³⁸ Yagüe Blanco, S. “Violencia y acoso en el trabajo: Un análisis del nuevo concepto a la luz del 190º Convenio de la OIT”. *Revista Inclusiones* Vol.: 8 num Especial (2021): 548-578.

aportación doctrinal³⁹ "el acoso moral en el trabajo se define como toda conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes...) que atente, por su repetición o su sistematización, contra la dignidad o a la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su puesto de trabajo o deteriorando el ambiente laboral".

En cuanto al acoso académico, se explican a continuación ciertas formas de maltrato que ejemplifican algunos **tipos de agresión presentes en el acoso escolar mencionadas por (MONKS y SMITH-2010)⁴⁰ y que pueden aparecer en las comunidades universitarias:** la actividad de hostigamiento que ejerce quien o quienes agreden, la habitualidad de su acción, cómo se regodea el acosador de su acción, su falta de ética y de moral, despreciando a las personas, su dignidad, atentando contra los derechos humanos más fundamentales de las personas.

Se menciona de forma literal, la importancia en el acoso académico es decisiva la distinción:

- **Acoso directo e indirecto:** *Una de las principales formas de clasificar el maltrato o la agresión es diferenciando la forma de atacar como directa o indirecta. En un ataque directo, la víctima identifica al agresor; en uno indirecto, la víctima es dañada, pero ignora quien es el culpable.*

- **Acoso psicológico o verbal:** *A las personas no les agrada que les digan sus defectos; así que esta es una forma de agresión masiva o conglomerada que comúnmente toma la forma de expresiones sumamente agresivas y constantes, o como apodosos despectivos que aluden a los defectos de las víctimas. Es más común que el maltrato físico. En la actualidad, entre mayor es la edad de los mismos, más sutil es el tipo de agresión que llevan a cabo.*

- **Acoso relacional:** *Muchos casos de maltrato son considerados como maltrato "relacional" porque rompe las relaciones sociales entre las víctimas y sus pares. Aunque desde el nivel preescolar puede aparecer este tipo de agresión (especialmente entre las niñas), se hace más frecuente y dañino durante la pubertad, porque es cuando los adolescentes adquieren la mayor parte de sus habilidades sociales y cuando la aprobación de sus pares es esencial. Luego, en la adultez, la persona buscara otras formas de aprobación y gratificación que lo harán sentirse aceptado y útil. Conforme mayor es la indiferencia y la insensibilidad de un grupo o una comunidad, mayor será el sentimiento de rechazo que experimente la persona. Sin duda alguna, este tipo de agresión comunitaria tiene efectos más deletéreos por la exclusión social y el aislamiento que implica.*

Algunas definiciones ponen el acento en la destrucción que pretende el acosador "es la persecución y hostigamiento intolerable por quien lo sufre. Se hace objeto a alguien de

³⁹ Hirigoyen, M.F. (2013). *El acoso moral en el trabajo: Distinguir lo verdadero de lo falso*. Ed. Paidós.

⁴⁰ Definitions of bullying: Age differences in understanding of the term and the role of experience. *British Journal of Developmental Psychology*, 24(4), 801-821, pp 804

persecuciones o malos tratos. Pretende destruir a alguien considerado adversario⁴¹”. (Como señala esta conocida frase “Toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas⁴²”). Otras acepciones⁴³ inciden en las actividades y acciones que lleva a cabo el acosador: “El acoso es un proceso de destrucción psicológica, formado por acciones hostiles, evidentes u ocultas de uno o varios individuos, hacia un individuo determinado, cabeza de turco en el sentido propio del término. “El acoso ocurre cuando de forma repetida se abusa, se amenaza y/o se humilla a uno o más trabajadores, por otro u otros trabajadores, sean sus superiores jerárquicos o compañeros de trabajo de su mismo nivel o sus subordinados, en circunstancias relacionadas con el trabajo, con el propósito o el efecto de violar su dignidad, afectando con ello a su salud y/o creando un ambiente hostil en el trabajo. Se trata, como es obvio, de conductas inaceptables, que atentan contra dos derechos fundamentales de todo trabajador, como son el derecho a su dignidad anulándolo como persona y a su salud, destruyéndolo psicológica y moralmente. Otra definición incide en el “psicoterror” que sucede en estos casos: “En la vida laboral puede haber una comunicación hostil y desprovista de ética, la cual es administrada de modo sistemático por uno o varios sujetos, principalmente, contra una persona, la que, a consecuencia de ese psicoterror, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes⁴⁴” (Leymann⁴⁵). Otras definiciones inciden en acentuar lo importante que es para el acosador que su víctima se quede sola, que no pueda recurrir a nadie, creando un “programa de desprestigio” como se verá en los apartados siguientes de este trabajo: “la persona o personas en el lugar de trabajo tienen como finalidad destruir las redes de comunicación de la víctima, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona acabe por abandonar el lugar de trabajo”. Finalmente “el mobbing es aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra”⁴⁶.

También, numerosa jurisprudencia explica en que consiste esta terrible lacra, por ejemplo, la sentencia del TSJ de 10 de febrero de 2014 señala “*Que estemos ante un hecho sistemático, que se produzca el acoso de forma prolongada en el tiempo; que se aproveche para ello una situación de superioridad sobre el empleado; y este, el acoso hacia el trabajador se produce cuando «se le ningunea, hostiga, amilana, machaca, fustiga, atemoriza, amedrenta, acobarda, asedia, atosiga, veja, humilla, persigue o arrincona».*

4.4. Tipos de acoso

4.4.1. Atendiendo a su gravedad.

⁴¹ PÉREZ GINÉS, C. A (2.016) “Violencia en el ámbito laboral”. *Diario La Ley*, N° 8730, Sección Doctrina, 29 de Marzo de 2016, Ref. D-131, La Ley. 1648/2016. Página 1.

⁴² ROSENBERG, Marshall.

https://www.nonviolentcommunication.com/?doing_wp_cron=1640614937.5729849338531494140625

⁴³ HIRIGOYEN, M.F. (2.013). *El acoso moral en el trabajo: Distinguir lo verdadero de lo falso*. Ed. Paidós.

⁴⁴ ROMERO-PÉREZ alude a LEYMANN, H. H. The content and development of mobbing at work. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5 (2), 165-184, 1996.

⁴⁵ cit

⁴⁶ FABIANA MAC DONALD, F. *La importancia del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia o acoso laboral*. www.saij.gob.ar. Id SAIJ: DACF200153

“La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo nos informa del “Acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo” y señala que *debe publicarse una declaración explícita de intenciones en la que se reconozca la importancia de la lucha contra la violencia, considera que es imprescindible definir, explicar, detallar, que se entiende por acoso en el lugar de trabajo*”

El profesor OLWEUS⁴⁷ considera que la agresión siempre está acompañada por una intencionalidad, lo que diferencia la verdadera agresión de aquellos comportamientos, que, de forma involuntaria, provocan algún tipo de efecto perjudicial en los demás.

4.4.2. Atendiendo a los miembros de la comunidad universitaria que intervienen

Atendiendo a los sujetos involucrados, adopta variadas formas:

4.4.2.1. Profesorado

En cuanto a la posición del docente-victima frente al acoso, es variada:

Se aclara de forma previa en que, a pesar de las dolorosas y a veces trágicas consecuencias del mobbing, muchas víctimas optan por permanecer en silencio, sintiendo que esto es más tolerable que luchar públicamente contra la situación (FOGG-2008⁴⁸).

A-Profesorado-Profesorado. Aquellos casos en los que uno o varios profesores se dirigen contra uno o algunos pocos. Inicialmente es un acoso horizontal, entre iguales, pero también puede suceder que uno de los docentes o dos o tres ostenten un cargo académico y en este caso esos docentes se ubican en una posición superior y la relación sea vertical.

Se trata de aquellos casos de acoso entre compañeros que lo normal es que adopten unas relaciones centradas en el estudio, en la formación, en la investigación, que sean relaciones productivas y tranquilas por el bien de ellos mismos, de la institución a la que pertenecen, de los estudiantes a los que se deben, por las relaciones sensatas y centradas en la formación, en la investigación, que debe existir entre los docentes, entre los alumnos, en realidad en toda la comunidad académica, pero no es así.

Esta situación es enormemente lesiva para el profesor que lo sufre. Ante el hostigamiento de unos pocos docentes pero que tienen cierta influencia en el entorno laboral de algunos de los docentes universitarios, quizás contratados, quizás profesores a tiempo parcial, la persona acosada puede observar cómo su entorno, tiempo antes tranquilo pasa a ser agresivo ya sea de una forma directa o indirecta. Ambas situaciones producirán un efecto negativo en el profesor acosado que no entiende el motivo de esta nueva situación. Un docente acosado se da cuenta de cuando le dan la espalda, cuando disimulan para no saludarle o ni disimulan, le vuelven la cara; le pueden llegar comentarios negativos continuos de otros docentes que le comunican los desagrazos, le previenen de la situación y le piden que tenga cuidado en esta

⁴⁷ Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishers (Publicado en español en 1997 como *Conductas de acoso y amenaza entre escolares*. Madrid: Ediciones Morata)

⁴⁸ Fogg, P. (2008). *Academic bullies*. *Chronicle of Higher Education*, 55,

nueva situación. Incluso el acoso va más allá cuando no es convocado a reuniones, es excluido de forma continua de las reuniones a las que antes sí podía asistir; escucha los insultos directamente; recibe comentarios denigrantes, entre muchos ejemplos terribles...

B-Profesorado-Estudiante. Hay casos desde la jurisprudencia en que docentes han acosado a estudiantes y han sido condenados. Son casos de extraordinaria gravedad, aunque en realidad todos los comentados lo son, pero en este supuesto hay una relación desigual entre el docente y el estudiante que puede ocasionar grandes perjuicios al estudiante, por ejemplo, abandono de la institución académica, de los estudios que este sigue.

B.1. Profesorado-Estudiante/ Estudiante-Profesor Versión también desde la jurisprudencia en la que un docente o varios manipulan, manejan a unos pocos estudiantes para que a su vez éstos atosiguen a profesores: es el “Acoso Docente-Estudiante /Estudiante-Docente”, también mencionado por la doctrina especializada (LAMPMAN-2012⁴⁹).

Se trata de una variable de esta versión anterior y se comprenden los casos en los que existe un primer acoso de un Docente-a un Estudiante, por ejemplo, se le dice, insinúa, sugiere, que ha de ejercer hostigamiento contra un docente concreto. Posteriormente este mismo Estudiante ya acosado (porque realizar esta acción contra un estudiante lo es) el acosado ejerce el hostigamiento contra un Docente previamente “marcado”. Esta variedad existe en los supuestos en los que exista una inquina contra un determinado docente, ya sea por su brillantez, ya sea porque sea un docente que acumula premios o reconocimientos que pueden hacer sombra a los otros.

En una situación normal, los estudiantes acuden a la Universidad a estudiar, a conseguir un reconocimiento académico que les permita conseguir un trabajo, unos conocimientos especializados en una determinada materia, una especialidad o ser expertos en los campos donde centre sus estudios y la realidad es que en estos terribles casos acaban siendo acosados y acosadores al mismo tiempo, sin saberlo en ocasiones, y en otros casos porque les sugieren algún tipo de favor, como señala la doctrina especializada. Hay ejemplos que se pueden relatar en los que determinados docentes se reúnen con alumnos o alumnas, con ocasión de la actividad académica, poco a poco le van diciendo cosas negativas, inventadas de tal o cual docente. Lentamente, de forma prolongada, en el tiempo, se van creando en la mente del estudiante un profundo odio hacia ese docente. Odio que previamente nunca había existido, pero el docente ya estaba “señalado” por sus agresores.

C. Profesorado-PAS. Se han encontrado pocos casos en la investigación realizada en el marco de este trabajo. Se trata de casos en los que surge algún problema entre uno y otro por cuestiones académicas.

⁴⁹ Lampman, C., Crew, E. C., Lowery, S. D., & Tompkins, K. (2016). Women Faculty Distressed: Descriptions and Consequences of Academic Contrapower Harassment. *NASPA Journal About Women in Higher Education*, 9(2), 169-189

D. Profesorado-Superiores. Son los supuestos en los que algún docente o docentes acosan a un superior ya sea porque detentan algún tipo de cierta influencia en algunas personas o los casos de pretendida autoridad, por eso llevan a cabo este tipo de acciones contra superiores. Estas acciones no se llevan a cabo directamente. La forma de actuar es a través de otras personas ya estén dentro de la institución académica o fuera de ellas, siempre que su intervención se traduzca en la práctica, en la acción pretendida y acabó con el resultado ideado por quien lo organiza. Incluso se han dado casos en los que el acoso al superior se realiza a través de algún medio de comunicación lo cual incide en la amplitud del acoso académico contra un superior, realizado por escrito y con publicidad.

4.4.2.2. Estudiante-Profesor. Este apartado se explicó, en parte anteriormente, ahora se aborda de forma diferente.

(LAMPMAN-2012)⁵⁰ y otros investigadores han realizado varios estudios de importancia sobre esta cuestión, son los casos en los que los académicos denunciaron haber sido acosados por sus propios alumnos.

Este investigador informó de “múltiples tipos de acoso que los estudiantes utilizarían para dañar emocional, psicológica y, en raras ocasiones, físicamente a sus profesores”.

Los profesores informaron de que “los estudiantes a menudo distraen al profesor interrumpiendo continuamente durante las clases o creando disturbios a través de conversaciones no relacionadas con la clase. También señalaron que muchos estudiantes pedían exámenes o tareas más fáciles a sus profesores. a veces los estudiantes cuestionan la autoridad y las credenciales de los profesores”.

Además, los profesores del estudio de este investigador citado también revelaron que “algunos estudiantes llegaron incluso a amenazar a sus profesores con demandas o quejas sobre casos inexistentes. También se informó de que en el aula se observaron comportamientos sexuales dirigidos hacia el profesor, que incluían estudiantes coqueteando, haciendo comentarios sexuales o mirando al profesor de forma sugerente”. Por eso, la reacción del docente, como víctima, es quedar, al inicio de estas acciones, asombrado, no saber que sucede. Incluso habla de forma `privada con el estudiante y le pregunta la razón de esa situación tan conflictiva que ha creado pero el estudiante ya está aleccionado, ha recibido órdenes como si estuviese en un centro de entrenamiento, con sutiles diferencias. Para averiguar qué sucede, al inicio, el profesor pregunta a sus compañeros y nadie sabe nada. En ese caso pregunta a sus compañeros quienes no saben nada del tema. Pregunta a superior en el lugar de trabajo y nadie sabe nada. Si el docente cae bien a sus estudiantes puede tener la suerte de que se le acerquen otros estudiantes a comentarle que tales personas X o Y o W se han propuesto desprestigiarle. En algunos casos lo han oído, lo han visto, han escuchado comentarios. En todo caso el planteamiento es que las universidades expiden títulos oficiales que “avalan ante la sociedad la competencia profesional de sus titulados⁵¹” y estos alumnos

⁵⁰ Lampman, C., Crew, E. C., Lowery, S. D., & Tompkins, K. (2016). Women Faculty Distressed: Descriptions and Consequences of Academic Contrapower Harassment. *NASPA. cit.*

⁵¹ Martín Morales, R. (2021) Un estudio a la luz del Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria. *Diario La Ley*, Nº 9952, Sección Doctrina, Wolters Kluwer. La Ley 11414/2021. El Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria reconfigura la lógica del sistema de garantías de derechos y libertades en la universidad.

que han pagado o conseguido una beca para estudiar en una Universidad invierten un tiempo de su vida para ser profesionales de prestigio, sus familias les ayudan y se sienten orgullosos de que sus hijos estén en un centro de educación superior donde están las mentes más instruidas, más brillantes para estar ahí y lo que sucede, según lo expresado por este estudio, es que a estos pocos estudiantes los pueden convertir en personas que infringen la ley. Por supuesto, después de una visión de este estudio, se insiste en que son casos concretos, los casos de acoso académico.

Los profesores del estudio mencionado de este investigador citado también revelaron que son aquellos casos de estudiantes que van al despacho del profesor y los insultan, de repente; los que han empujado a algún docente en algún momento concreto; los que han creado chats entre estudiantes de una misma clase o grupo y ahí se dedican a desprestigiar, hundir a algún docente; los que delante de toda la clase apabullan a un docente, les dicen que protestar por lo que se les ocurre; los que le amenazan con ir al superior a protestar por algo que se inventará por el camino. La realidad es que los agresores detectan a los que podrán manejar a quienes podrán convencer, les inculcan técnicas de guerrilla y a continuación solo deben ir a la guerra y aplicar lo aprendido que se traduce en machacar a un docente. El profesor elegido será probablemente, uno brillante porque el motivo suele ser la profunda envidia de lo que otro tiene y quien agrede no. Con respecto al destino de los que se dedican a machacar profesores aleccionados por algunos docentes hay que decir que, así como algunos han cumplen sus expectativas, otros han quedado sin lo que les prometieron. Después de una lectura sosegada de este estudio, se insiste en que son casos concretos, los casos de acoso académico y por eso hay que precisar e insistir en que, normalmente, los estudiantes universitarios no adoptan estos comportamientos.

De todo esto queda poco rastro porque las acciones son rápidas, el acoso se planea para que dure unos segundos, minutos, sucede cuando menos se lo espera el docente, en la esquina, en la clase, por el pasillo, el salir de clase en un momento, al entrar, en medio de ella.

5. LA INVESTIGACIÓN DEL ACOSO ACADEMICO

Son las normas de convivencia junto al resto del cuerpo normativo de las instituciones de educación superior ya vistas las que cobran un decisivo protagonismo. Además, en febrero de 2023 se publica y entra en vigor posteriormente en marzo de ese año, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, también conocida como Ley de Protección del denunciante, que transpone la Directiva de la UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019⁵², relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, denominada Directiva Whistleblowing que también puede ser de aplicación en gran parte de los casos que se han examinado⁵³; Asimismo, hay que tener en cuenta la

⁵² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32019L1937>

⁵³ Bermejo, M. (2020) Whistleblowing. Evolución y caracteres esenciales en el Derecho comparado y en la Directiva Europea 2019/1937. *La Ley Compliance penal*, N° 2, Tercer trimestre de 2020, *La Ley* 11018/2020 Wolters Kluwer, pp 2. *La aprobación de la Directiva Europea 2019/1937 brinda la oportunidad para poner en perspectiva su regulación, teniendo en consideración que ésta es consecuencia de una larga evolución del instituto del whistleblowing en el Derecho comparado.*

normativa sustantiva y procedimental aplicable en cada supuesto. Todas ellas configuran el conjunto de normas que pueden emplearse e función del área de solución de conflictos que se elija.

En general, de un examen de las normas de convivencia de las universidades españolas se observa que estas regulaciones tienen un fundamento común, se observa una organización, una estructura muy similar pero también hay que referirse a que hay instituciones académicas que presentan novedades y disponen de una regulación brillante.

En lo que se refiere a las investigaciones de acoso laboral, ya se trate de los procedimientos que se han basado en protocolos de lucha contra el acoso o ya se realice mediante lo establecido en la normativa de protección del infórmate, normalmente comienza con la denuncia que presenta el o la denunciante ya sea con arreglo a la Ley 2/2023, la denuncia se presentará en el canal de denuncias de la entidad de educación superior. Así pues, la presentación de la denuncia de acoso se hará en la institución académica o ya sea ante el servicio que tenga atribuida este cometido en cada universidad con arreglos a los protocolos de funcionamiento, a las normas de convivencia, cada institución señala los pasos que hay que seguir y atender (en la fecha de redacción de este trabajo). Previamente a la presentación de la denuncia, debe rellenarse un formulario tipo que suele tener cada institución académica.

En este punto, debería exigirse, en apoyo a quien denuncia, teniendo en cuenta las dificultades por las que habrá tenido que pasar y soportar, estar asistido por un abogado y buen conocedor del acoso laboral. Ninguna norma exige este requisito, pero sería muy importante introducirlo desde el inicio del procedimiento. Se trata de una asistencia y amparo a quien tiene el coraje y fuerza para dar ese paso.

Normalmente, desde los servicios donde se presentan estos documentos, piden que los denunciados sean escuetos en la redacción de los hechos y parco en el relato, pero quien denuncia debería aportar un documento, preferiblemente redactado por un letrado donde relate de forma clara y precisa todos y cada una de las situaciones que han constituido acoso junto a las pruebas que acrediten todos y cada uno de los casos de acoso relatados.

Se insiste en la necesidad (no contemplada en la normativa en general) de que, en este momento previo al inicio del procedimiento propiamente dicho, el de redacción del formulario o del documento de solicitud de inicio del procedimiento, para dilucidar si hay acoso laboral, quien denuncia esté asistido de un abogado conocedor de la materia de acoso, con conocimientos y con experiencia en esta área. También desde la propia institución deberían aconsejar que en la redacción se deje aconsejar o incluso que lo redacte un abogado conocedor de la materia de hostigamiento laboral.

Esta cuestión no es baladí, hay muchas personas que hacen un relato demasiado sencillo, sin precisar datos esenciales porque no han prestado atención, no se han fijado en elementos que son determinantes, de tal forma que no permite entender lo sucedido y esta falta de claridad o excesiva simplicidad va en perjuicio de quien denuncia. Por eso, dejarse aconsejar por un abogado que vele por sus intereses será el mejor consejo en estos casos por encima de

cualquier otra consideración. Además, en este trabajo, dirigido de forma específica al acoso laboral dirigido hacia docentes universitarios, hay que precisar que los docentes de una institución académica superior provienen de diferentes disciplinas y no están familiarizados con determinados términos jurídicos, frases, expresiones que pueden dificultar aún más el entendimiento adecuado del relato, en defensa de sus intereses.

Recibida la denuncia, comprobado que se ajusta a los términos del modelo introducido, el siguiente paso en este proceso investigador puede ser (en las diferentes normas hay diversos modelos a aplicar) la lectura de la misma por la comisión constituida para valorar el caso, que pueden decidir llevar a cabo una posible entrevista con quien denuncia los hechos susceptibles de ser calificados como acoso laboral. En este caso se aconseja también al informante que prepare la reunión con su abogado con el fin de conseguir la mejor defensa para su caso. Además, si el denunciante requiere la presencia del abogado, éste ha de estar.

Esto nos lleva a preguntarnos por la comisión creada a este fin: quienes son sus componentes, la procedencia de los mismos, la titulación académica que tienen, si una persona es adecuada para formar parte de comisiones de investigación de hechos catalogados inicialmente y susceptibles de constituir acoso laboral.

Hay que tener en cuenta que, en un momento dado, el caso puede escapar del ámbito administrativo para entrar de lleno en el judicial.

Además, puede suceder que el encaje del caso, donde tenga un adecuado ajuste sea en la vía penal y para eso han de ser conocedores de esa norma o al menos desde que se tenga en consideración que ha de derivarse al orden penal, dejar de conocer el caso. Por eso se propone que todos los miembros de la Comisión ha de tener conocimientos de la materia que se investiga lo cual no sucede en bastantes casos.

Se puede llegar a una situación no aconsejable en la que, si en una comisión hay conocedores de los aspectos legales y otros no, los que conocen la norma pueden acabar imponiendo su criterio sobre los demás porque alegando un conocimiento que otros no tienen esto les permita tener una ventaja a la hora de plantear una reflexión, por ejemplo; de otro lado, los miembros de la comisión desconocedores del ámbito jurídico pueden ceder a las pretensiones de aquellos miembros juristas porque consideran que tienen la formación precisa en este caso. Este es un escenario, pero puede haber más que no redunden en beneficio de la rectitud, ecuanimidad y sensatez a la hora de resolver un determinado expediente.

Con respecto al instructor del procedimiento, en los protocolos o normas examinados es habitual leer que se valora especialmente o que se exige que sea un docente universitario, normalmente jurista, que será quien lleve a cabo la investigación. Es un tema complejo y la doctrina especializada no ha dejado de pronunciarse sobre esta cuestión. El profesor y presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (MARCHENA-2023)⁵⁴ menciona sus dudas sobre la figura del investigador interno a que se refiere la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que actúa a través de los canales de denuncia instaurados en nuestra Ley, al amparo

⁵⁴ Marchena Gómez, M. <https://confi legal.com/20230310-marchena-desconfia-del-investigador-interno-de-empresa-contemplado-en-la-nueva-ley-de-alertadores-de-corrupcion/>

de esta norma. Señala *“Tenemos un problema con la definición del modelo procesal. Tenemos un modelo de investigación con una bicefalia en la que está la investigación preprocesal del Ministerio público, la investigación del juez de instrucción, la investigación comisionada por la autoridad judicial de los agentes de la autoridad, incluso con unidades especializadas. Y por si faltara ahora algo, a la indefinición del sistema se suma ahora la ley 2/2023 sobre la creación de los canales internos de las empresas. El problema va a ser que ha nacido otra estrella de la investigación que va a tener incluso la cobertura legal para investigar durante tres meses los delitos que se cometen en el seno de la empresa. El riesgo de la irrupción de otros investigadores que pueden estar desarrollando una actuación de la que **puede generarse un foco de nulidad**”*. Se muestra en este trabajo un acuerdo con esta apreciación anteriormente relatada sobre el investigador interno, que se pueda generar nulidad por muchas causas.

Además, nos planteamos por la imparcialidad y neutralidad necesaria para formar parte de estas comisiones de investigación, que también puede llegar a generar una nulidad del procedimiento actuado si no cumple los requisitos establecidos en la norma.

El problema se presenta sobre todo cuando la norma exige que se constituyan comisiones con perfiles que vengan de un área concreta, de un sector determinado, por encima de la consideración del conocimiento en la temática de acoso laboral y con la circunstancia de que se encuentren estos miembros en un círculo de trabajo prolongado en el tiempo y cerrado. Esa procedencia puede dificultar la imparcialidad y la neutralidad que han de presidir no sólo al instructor sino a quien dirige estas comisiones, y al resto de la comisión.

Así, el ejemplo de una denuncia de acoso laboral donde coincidan en la comisión docentes profesionales de un mismo campo de trabajo, imaginemos la relación de esos profesionales durante años, que incluso pueden haber mantenido relaciones personales excelentes, buenas, difíciles, complejas, normales, pero que comprometan, la investigación, la neutralidad y que además puedan haber tenido relaciones profesionales llevando a cabo de forma conjunta, trabajos externos a la propia universidad con motivación económica.

En definitiva, son las relaciones personales y profesionales a que alude la Ley Orgánica del Poder Judicial⁵⁵, que puede dificultar mantener que las comisiones se conformen con esos criterios, con esos perfiles. ¿Cómo se asegura, en este caso la imparcialidad? Como señala (GARCIA COSTA-2011)⁵⁶ *“Si la imparcialidad judicial supone la sujeción estricta a la ley, de suerte que, trayendo ese dato al campo de la imparcialidad administrativa, ha de concluirse que ésta no puede más que operar, asimismo, en el ámbito del principio de legalidad”*. Señala que *“La imparcialidad de la Administración... se identifica con la objetividad y protegiendo la buena apariencia de la Administración”*. En este sentido, la STC 5/2004, de 16 de enero,

⁵⁵ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en Boletín Oficial del Estado, núm. 157, de 02/07/1985, en <https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con>

Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículos 219 que menciona las causas de abstención y de recusación.

⁵⁶ García Costa, F.M. (2011) Delimitación conceptual del principio de objetividad: objetividad, neutralidad e imparcialidad, Cuestiones generales sobre el principio de objetividad, en *DA. Revista Documentación Administrativa*, nº 289, enero-abril 2011, pp. 21-42, ISSN: 0012-4494. Pag 21.

FJ 2⁵⁷ para el cual “la imparcialidad se dirige a asegurar que la pretensión sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio”. Y aquí viene el planteamiento, ¿está formada la comisión creada por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio?

Por eso, se sugiere en este trabajo que en el ámbito de la Universidad, estas investigaciones se lleven a cabo de una forma mixta, con investigadores internos y externos, que formen una comisión dotada de las garantías de imparcialidad, neutralidad, independencia, con formación, conocimiento y experiencia en la temática del acoso académico, con el fin de conseguir un perfil adecuado. Se sostiene la importancia de realizar las investigaciones también nombrando a investigadores externos, y cuyo nombramiento sea conocido por los afectados en la causa con el fin de dar a conocer si existe algún motivo para solicitar que se abstengan o su recusación en el caso de ser nombrado, algo que se prevé en la ley del informante citada.

Asimismo, hay que hacer referencia a la importancia de que la normativa sobre el acoso laboral (también otros tipos de acoso, pero ahora nos entramos en este) la normativa sobre los canales de denuncia y demás normas aplicables en estos supuestos sean conocidos por toda la comunidad universitaria, “Que la persona jurídica cuente con un adecuado protocolo de investigaciones internas y de canal de denuncias, que los miembros de la empresa conozcan bien ⁵⁸.

En cuanto a las medidas provisionales, han de tener una motivación, expresarse las causas de esta; podrá solicitarse por tiempo determinado y tendrán que ser proporcionadas. Puede solicitarlas la parte afectada o puede dictarse de oficio. Las puede adoptar el instructor en cualquier momento del procedimiento disciplinario.

6. PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACOSO ACADEMICO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO, CON EL PROCESO LABORAL, CON LAS ADR. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES.

Se va a exponer, las posibilidades que tiene la víctima, de ejercer sus derechos, con anterioridad a acudir a la vía judicial

⁵⁷ STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2 para el cual “la imparcialidad se dirige a asegurar que la pretensión sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio, y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que esa libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios, o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. Esta obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra”.

⁵⁸ Goena Vives, B. (2021) Investigaciones internas y expectativas de confidencialidad. Perspectivas a partir del derecho comparado angloamericano y continental, en *Diario La Ley, Compliance penal*, nº 6, 2021. Pag 12. En este sentido, algunos autores proponen contar con un Código de investigaciones internas.

En primer lugar, puede presentar la denuncia ante el canal de denuncias de la propia Universidad donde se produce el acoso. Ya se ha hecho referencia a esta posibilidad en el apartado referido a la solución del acoso en el ámbito de las normas universitarias de convivencia.

Se ha mencionado como las Universidades, en virtud de la LOSU, de la LCU, de sus Estatutos y de las diferentes normas de convivencia académica de las instituciones de educación superior, dictadas a lo largo del pasado año 2023, han de disponer de una normativa encaminada a prevenir y a luchar contra el acoso laboral.

En segundo lugar, en otras Universidades en el momento de redacción de este trabajo se establece que quien denuncia puede acudir a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. También, igual que se han dictado “Protocolos de actuación frente al acoso laboral en las universidades” o igualmente se prevé un “Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración general del Estado⁵⁹”.

Además, la persona afectada puede acudir, que es objeto de este trabajo, a la vía judicial, a la Jurisdicción Social. Destacan en este sentido, el procedimiento de determinación de contingencia (INSS) y aquellos procedimientos laborales referidos a actuaciones individuales de la empresa. El demandante podrá utilizar, asimismo, los siguientes procedimientos: El Procedimiento tutela de derechos fundamentales, El Procedimiento Ordinario para reclamación de daños y perjuicios. De este modo, la víctima puede acudir al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales y también acudir al procedimiento común ejercitando acciones de responsabilidad patrimonial

6.1. El proceso laboral

La víctima tiene diferentes opciones para ejercer sus derechos y entre ellas está solicitar su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de acceso a la justicia.

Se resume como tendría lugar: primero, el demandante presenta su demanda ante la jurisdicción laboral, instando el proceso laboral y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social⁶⁰. LRJS.

La parte agraviada por acoso académico, demandante inicia el proceso laboral presentando una demanda escrita en la que introduce la pretensión⁶¹. La demanda ha de incluir los

⁵⁹ Se define éste como “la exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una posición de poder -no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud”. En el ámbito estatal, Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE.) Las comunidades autónomas, a partir de la entrada en vigor del protocolo en la AGE, han ido aprobando sus propios protocolos de actuación ante situaciones de acoso laboral.

⁶⁰ Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en Boletín Oficial del Estado, núm. 245, de 11/10/2011 <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/10/36/com>

⁶¹ En el art 85.1 LRJS en el acto del juicio oral al ratificar o ampliar la demanda y en las conclusiones (art. 87.4 LRJS) también se alude a esta.

requisitos generales del art. 80 LRJS. Los arts. 82-84 LRJS regulan, asimismo, la conciliación judicial en esta fase procedimental.

Sobre el juicio y la comparecencia, es necesaria la asistencia de las partes, pero si el demandante “no comparece ni alega justa causa que a juicio del juzgador motive la suspensión, se le tendrá a aquél por desistido de la demanda” (art. 83.2). Si no comparece el demandado, “no impedirá ello la continuación del juicio, que se realiza sin él y sin necesidad de declarar su rebeldía” art. 83.3.

Si “no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio” (Art. 85.1).

En cuanto a las fases del procedimiento: en primer lugar, las Alegaciones reguladas en el art. 85 LRJS. “El demandante ratificará o ampliará su demanda, no puede hacer variación sustancial. El demandado contestará afirmando o negando los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime pertinentes”. Puede también formular reconvención, y debe advertir de que “va a ejercerla en la conciliación administrativa o al contestar a la reclamación administrativa previa” (art. 85.3). Se Ratifica la demanda y se contesta por el demandado

Sobre la Prueba, se regula en los arts. 87 a 96 LRJS: Proposición y práctica de la prueba: “la fase de proposición y práctica de la prueba se rige por las normas comunes. Las incidencias relativas a la prueba se resolverán por el juzgador dictando resoluciones verbales contra las cuales no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la protesta a efectos ulterior recurso”.

Practicadas las pruebas las partes o sus defensores “formularán oralmente sus conclusiones” La Sentencia puede dictarse por el juzgador de varias formas: sentencia dictada de viva voz (art. 50.1 LRJS), “en los Juzgados y al término del juicio oral el Magistrado puede dictar la totalidad de la sentencia de viva voz, consignándose en el acta con los requisitos del art. 248 LOPJ y pronunciar únicamente el fallo de la sentencia que se documentará en el acta, redactando después por escrito”. La sentencia dictada de forma escrita (art. 97.1 y 2. LRJS) en el plazo de cinco días desde la celebración del acto del juicio.

En cuanto a los órganos competentes para conocer, es competente objetivamente para conocer de la demanda y por tanto, la presentación de la demanda tiene lugar ante los Juzgados de lo Social, art 6 LRJS, que “conocerá en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden social, con las excepciones que se enumeran”. La competencia funcional también queda determinada ya que dispone la LRJS que “contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social podrá recurrirse ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia”. (arts. 7 LRJS) En cuanto a la Competencia territorial, la LRJS determina la competencia territorial: Será Juzgado competente “el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante” (art. 10. 1ª LRJS).

Sobre la reclamación previa, dedica la LRJS los arts. 69 a 73 y además se deben tener en cuenta los arts. 120, 121 y 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. “Es un requisito para demandar al Estado, las Comunidades Autónomas los Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de los mismos”. De otro lado, existen una serie de “procesos que están exceptuados de este requisito de reclamación previa” (art. 70 LRJS): “no

será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, y acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

También se alude a las sentencias relevantes sobre acoso, en este sentido, el El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han resuelto sobre esta cuestión: El Tribunal Constitucional ha dictado numerosas sentencias en las que” se acoge el acoso y se califica la conducta como infracción del derecho fundamental a la dignidad personal” (SSTC 224/1999, 74/2007, 250/2007), también la sentencia 56/2019, de 6 de mayo⁶²; El Tribunal Supremo ha fallado en idéntico sentido en sus *SSTS 03/07/01, AS 7799/2001, 17/05/06, rec.4372/2004 y concordantes*. La STS, Sala de lo Social, de 10 de febrero de 2005, *resuelve un recurso que tiene por objeto un procedimiento de tutela por vulneración del derecho a la integridad moral planteado por un trabajador frente al organismo autónomo para el que presta servicios y su directora*.

De otro lado, frente a la resolución de instancia que declaraba la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la Sala del TS sostiene la competencia del orden social al tratarse de un litigio entre empresario y trabajador a través de la tutela que establece el art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995 que incluye el acoso dentro del trato discriminatorio; la Administración actúa en el marco de una relación laboral y como empleador, se trata del ejercicio de una acción de tutela, incluida la reparación de las consecuencias derivadas de un comportamiento lesivo. Apoyándose en esta doctrina, la SAP Madrid, Sala de lo Civil, de 15 de noviembre de 2005, confirma la competencia de la jurisdicción social en un supuesto en el que se ejercita una acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual al amparo de los arts. 1902) y 1903 del Código Civil en reclamación de cantidad por los daños y perjuicios a una trabajadora como consecuencia de un acoso laboral.

En el supuesto de una conducta de acoso, la reclamación judicial por una conducta de acoso, *en cuanto solicitud de reparación de un derecho fundamental*⁶³, -- debe tramitarse (art. 53.2 CE) por el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales (Ley 36/2011 de 10 de octubre) que se regula en los arts. 177 (*Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento*) y ss. LRJS, o el art 50 ET así también solicitando una indemnización de daños y perjuicios.

⁶² STC http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25922#complete_resolucion&dictamen

⁶³ “Declaración para el Futuro del Trabajo” de la OIT, las “Directrices Multisectoriales”

El Convenio 155 relativo a la seguridad y salud laboral,

El Convenio 111 que, entre otros incluye el riesgo psicosocial entre las enfermedades profesionales.

Las Leyes de “prevención de riesgos laborales” y sobre “infracciones y sanciones en el orden social”

--Cuando se plantean pretensiones relativas a la rama social del Derecho⁶⁴, *tanto en conflictos individuales como colectivos, según el art. 9.5 LOPJ su conocimiento ha de corresponder a los Tribunales de lo Social.*

6.2. Los MASC

Como dispone la mayoría de las normas de convivencia dictadas bajo el cobijo de la LOSU y de la LCU, la introducción de los MASC los ubicamos dentro de la actividad de prevención de estos casos.

Se sostiene el mismo criterio que se ha apreciado en la mayoría de las normas de convivencia de las universidades españolas: no se considera que el acoso pueda gestionarse en estos momentos a través de estas vías negociales que, sin embargo, si tienen sentido y aplicación en un desarrollo enfocado en la prevención de conflictos en el ámbito académico. Incluso, en los casos muy leves, a su inicio, los MASC pueden desplegar toda su eficacia.

7. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ACADÉMICO

Las consecuencias son inhumanas para las víctimas a la que se involucra, a las que se agrede de forma continua, de hecho, se señala que *“la exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica) en el marco de una relación laboral, supone un riesgo importante para la salud⁶⁵”*.

Ya se hizo referencia al Convenio 190 de la OIT,⁶⁶ señala que *“la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas..., que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”*. Al mismo tiempo declara que estas acciones perniciosas *“van en contra de lo que es la consideración de un “trabajo decente” y que supone una amenaza para la igualdad de oportunidades de las mujeres en su entorno de trabajo”*.

Para la doctrina, en general, se hace *“necesario que las universidades y los departamentos académicos muestren preocupación por los efectos del acoso en el bienestar y la productividad del profesorado y evalúen sus lugares de trabajo, continuamente, para detectar posibles incidentes”*.

⁶⁴ Durán Bernardino, M “La violencia física en el ámbito laboral. Evolución del tratamiento convencional”, *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*. ADAPT Vol: 5 num. 2 (2017): 3.

⁶⁵ Fidalgo Vega, M. Gallego Fernandez, Y. y otros *Acoso psicológico en el trabajo: definición*, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

⁶⁶ El Convenio 190 OIT cuando se refiere a *“la necesaria sensibilización, orientación, concienciación en la aplicación de políticas nacionales sobre seguridad, salud, trabajo e igualdad. El Convenio recalca la prohibición de la “violencia y acoso en el trabajo”*

8. CONCLUSIONES

Finalmente, se aportan conclusiones que pretenden proporcionar ideas y sugerencias nuevas que pueden considerarse y llevarse a cabo con el fin de conseguir la solución justa, adecuada, para los lamentables casos de acoso académico existentes.

Se propone

1. Insistir en la protección a ultranza de las personas que se encuentran sufriendo estas situaciones, garantizar que las víctimas de estas situaciones deplorables dispongan de todas las medidas de apoyo, de protección; recalcar su asistencia, así como la aplicación inmediata de los mecanismos para su recuperación y restablecimiento; garantizar el acceso a los recursos necesarios para conseguir una saludable evolución de su caso.

2. Se propondría desarrollar herramientas, orientaciones, actividades de educación, de formación y actividades de sensibilización. Será muy importante en estos casos de acoso la asistencia de las aplicaciones tecnológicas que puedan proporcionar ayudas para que los MCU puedan disponer de información de estos comportamientos lesivos, de estos casos. Por ejemplo, al inicio de cada año académico que haya programas basados en la tecnología en las Universidades o dentro de sus webs, centradas en informar, en recordar a los miembros de la comunidad universitaria, la importancia de conocer en que consiste el acoso académico, como identificarlo, saber distinguirlo bien. La inteligencia Artificial tiene un desarrollo constatado para aplicar en este ámbito y será de gran utilidad para ayudar a conocer, concienciar, sensibilizar sobre este gran problema. También las aplicaciones tecnológicas que puedan proporcionar ayudas para lograr sensibilizar en estos casos.

3. Se recomendaría que se desarrollase una política unitaria común entre todas las universidades, con medidas similares para luchar en bloque contra el acoso académico. Estas medidas se dirigen a afrontar y combatir con todas las armas posibles, la violencia, la intimidación, el hostigamiento, el acoso en las instituciones de educación superior. Se hace necesario que se diseñen políticas que aborden la violencia y el acoso laboral de forma global, incluyendo a todas las universidades. La LCU señalaba la necesidad de que “las universidades públicas y privadas aprobarán sus propias Normas de Convivencia, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto respecto de sus actuaciones individuales, como colectivas”. Siguiendo esta tendencia podría articularse desde la LCU una reforma de la misma que incluya la obligatoriedad de redactar, elaborar y hacer uso de una política común centrada en la lucha contra esta lacra. Esta política tendría un primer escalón que sería la prevención, que es la idea clave que habría que desarrollar y con este fin podrían verse asistidos por un software que pueda desarrollar acciones y medidas de gran utilidad, en este sentido. Un segundo paso serían medidas de acción que, de forma obligatoria, deberían seguir las instituciones académicas de educación superior. También un software podría promocionar estas medidas de acción, controlarlas, comprobar que cumplen su función, revisarlas.

4. Es imprescindible llevar a cabo las medidas de control, garantizar que existan medios de vigilancia y supervisión efectivos de estos casos violencia y acoso. Pueden establecerse medidas de observación seguimiento, usando aplicaciones tecnológicas e incluso puede

hacerse uso de la Inteligencia Artificial que podrá diseñar unos mecanismos de control que además podrá actualizarse de forma continua.

5. Se propone que para constituir las comisiones de investigación del acoso laboral dentro de las Universidades se cree un cuerpo específico amplio que reciba formación constante y actualizada sobre el acoso laboral, dentro de las instituciones de educación superior, formado por profesionales especializados en acoso laboral y en el ámbito académico, de procedencia interna y externa a la universidad, con conocimientos acreditados en acoso laboral, por ejemplo, porque tengan una dedicación formativa o profesional a esta materia. También puede acreditarse por realizar publicaciones o de otra forma, que consigan hacer evidente este conocimiento y experiencia, en todo caso, que demuestren formación continua y especializada en esta área.

Que este cuerpo especializado para resolver el acoso se componga de un grupo amplio de personas, de diferente procedencia. Que estos requisitos sean necesarios e imprescindibles para formar parte de estas comisiones de investigación, que sea una función remunerada, y que acredite la pertenencia a este grupo profesionalizado, diverso, formado, especializado, así como también para conseguir que las personas integrantes de esta comisión sean individuos imparciales, neutros, excelentemente formados, acreditadas con el rigor necesario que se debiera requerir para formar parte de estas investigaciones internas.

Asimismo, que este grupo tenga una vinculación de carácter profesional centrado en la formación, en la investigación, en la experiencia profesional en esta área, con jueces, fiscales, todo ello encaminado a conseguir comisiones que tengan una relación fluida y continua con la administración de justicia.

Tenemos la convicción de que aplicando de forma continua todos los mecanismos encaminados a sensibilizar, concienciar, orientar, informar, formar, a desarrollar herramientas encaminadas a prevenir y luchar contra el acoso académico, a controlar todos los pasos que se dan, a monitorear los resultados que se obtienen, a asegurar la inspección en todo este camino, a proteger y ayudar a la víctima, sobre todo, puede lograrse acabar con este tipo de acoso lo cual incidirá en un enorme beneficio para la comunidad universitaria, para la sociedad.

9. BIBLIOGRAFIA

Alcalá-Zamora Y Castillo, N. (2000) *Proceso, autocomposición y autodefensa*. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. pp 112.

Bermejo, M. (2020) Whistleblowing. Evolución y caracteres esenciales en el Derecho comparado y en la Directiva Europea 2019/1937. *La Ley Compliance penal*, N° 2, Tercer trimestre de 2020, *La Ley 11018/2020* Wolters Kluwer, pp 2.

Durán Bernardino, M (2017) “La violencia física en el ámbito laboral. Evolución del tratamiento convencional”, *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*. ADAPT Vol: 5 num. 2 (2017): 3.

Espinosa de Rueda Jover, M. (2002) Derecho Procesal. Concepto, en *Diario La Ley*, N° 10005, Sección Tribunal, Ed. Wolters Kluwer, pp 2.

Fabiana Mac Donald, F. *La importancia del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia o acoso laboral*. www.saij.gob.ar.

Fidalgo Vega, M. Gallego Fernández, Y. y otros *Acoso psicológico en el trabajo: definición*, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Fogg, P. (2008). *Academic bullies. Chronicle of Higher Education*, 55, B10.

García Costa, F.M. (2011) Delimitación conceptual del principio de objetividad: objetividad, neutralidad e imparcialidad, Cuestiones generales sobre el principio de objetividad, en *DA. Revista Documentación Administrativa*, n° 289, enero-abril 2011, pp. 21-42, ISSN: 0012-4494. Pag 21.

Goena Vives, B. (2021) Investigaciones internas y expectativas de confidencialidad. Perspectivas a partir del derecho comparado angloamericano y continental, en *Diario La Ley, Compliance penal*, n° 6, 2021. Pag 12.

Hirigoyen, M.F. (2013). *El acoso moral en el trabajo: Distinguir lo verdadero de lo falso*. Ed. Paidós.

Keashly, L Neuman, J. (2010) Faculty Experiences with Bullying in Higher Education. *Administrative Theory & Praxis* / March 2010, Vol. 32, No. 1, pp. 48–70. 2010 Public Administration Theory Network. Menciona que “*Necesitan ayuda en el entorno como académico, necesitan una atención por parte de los investigadores en agresiones en el lugar de trabajo e intimidación*”.

Koksoy (1998), citado en *Perception of Faculty Members Exposed to Mobbing about the Organizational Culture and Climate*, en *educational sciences: theory & practice 2010*, pag 568.

Lampman, C., Crew, E. C., Lowery, S. D., & Tompkins, K. (2016). Women Faculty Distressed: Descriptions and Consequences of Academic Contrapower Harassment. *NASPA Journal About Women in Higher Education*, 9 (2), 169-189.

Leymann, H. H. "The content and development of mobbing at work". *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5 (2), 165-184, 1996

Marchena Gómez, M. (2023)

<https://confi legal.com/20230310-marchena-desconfia-del-investigador-interno-de-empresa-contemplado-en-la-nueva-ley-de-alertadores-de-corrupcion/>

Martín Morales, R. (2021) Un estudio a la luz del Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria. *Diario La Ley*, N° 9952, Sección Doctrina, Wolters Kluwer. La Ley 11414/2021.

Monks, C.. y Smith, P. Definitions of bullying: Age differences in understanding of the term and the role of experience. *British Journal of Developmental Psychology*, 24(4), 801-821.

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishers (Publicado en español en 1997 como Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Ediciones Morata).

Pérez Ginés, C. A (2016) Violencia en el ámbito laboral. *Diario La Ley*, N° 8730, Sección Doctrina, 2016, Ref. D-131, La Ley.1648/2016. Página 2.

Romero Palencia, A; Plata Santander, J. (2014) Acoso escolar en universidades en *enseñanza e investigación en psicología*, Vol. 20, Núm. 3, pp. 266-274, 2015

Rosenberg, M.

https://www.nonviolentcommunication.com/?doing_wp_cron=1640614937.5729849338531494140625

Yagüe Blanco, S. "Violencia y acoso en el trabajo: Un análisis del nuevo concepto a la luz del 190º Convenio de la OIT". *Revista Inclusiones* Vol.: 8 núm. Especial (2021): 548-578.

Publicación

Autofinanciada

El autor declara no tener conflicto de interés

Contribución de autoría

El motivo de llevar a cabo esta publicación se debe a que había observado que cuando se investiga sobre el acoso laboral, hay muchos estudios y de excelente calidad, sin embargo, no se profundizaba sobre las peculiaridades que tiene el acoso laboral en las diferentes áreas de trabajo, por ejemplo, el acoso en el entorno sanitario, por ejemplo, el acoso en la administración pública, por ejemplo, el acoso en las empresas, por ejemplo, al acoso académico y más supuestos.

La mayoría de las publicaciones que se encuentran en lengua española, inglesa y portuguesa inciden precisamente es estudiar y analizar el acoso laboral en general, como una materia de gran importancia aplicable a todas las áreas. En esta situación realicé lo siguiente:

--Me di cuenta de que había que atender a las peculiaridades porque precisamente esos elementos pueden dar lugar a un trabajo original y con características propias. Con referencia al acoso académico observé que había singularidades que atender referidas a los sujetos que intervienen, en el objeto, en la casuística, en el procedimiento a aplicar. Todas estas diferencias me permitían realizar una publicación novedosa.

--Al mismo tiempo en el momento de comenzar a redactar la publicación tiene lugar cambios muy importantes en el panorama de la normativa universitaria española.

Pensé que era un momento excelente para abordar este trabajo original, novedoso, con características propias, con base en la normativa española, tanto en la normativa sustantiva como en la procedimental aplicable al caso.

De igual forma observé que no sería fácil llevar a cabo este trabajo: de un lado, la poca doctrina existente en lengua castellana, teniendo que acudir sobre todo a la doctrina en lengua inglesa, de otro lado, la extensión de analizar todas las normativas de convivencia españolas junto a la LOSU, la LCU, la nueva normativa Whistleblowing, el análisis jurisprudencial, la LPL. Definitivamente era un reto pero que veo ya superado.

Ha sido un trabajo con muchísima información que manejar, pero con mucha reflexión, observación, razonamiento con aportación de ideas, sugerencias, propuestas propias.

Finalmente, expreso mi satisfacción porque he podido aportar nuevas sugerencias, aportaciones propias, mis puntos de vista, con base en estudios, normativa, doctrina, jurisprudencia. Espero que esta publicación pueda asistir a otros investigadores en esta línea de trabajo novedosa, también espero que pueda ayudar a quien necesite encontrar en esta publicación alguna solución a su situación.

Agradecimiento

Muestro mi agradecimiento al Comité Editorial de la Revista de Derecho Procesal del Trabajo, especialmente a Jessica Ramírez Cárdenas.

Biografía del autor

Licenciada en Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Derecho ULPGC. Profesora Titular de Derecho Procesal. Postgrado: especialización sobre procedimientos de arbitraje y mediación. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. Especialización en mediación: “Mediation techniques for managing conflicts”, University of Wisconsin-Madison, EEUU, 2.007. Profesora visitante Universitá Milano-Bicocca. Italia. Conferenciante en congresos internacionales: Milan, Paris, Zagreb...Publicaciones científicas centradas en el Derecho Procesal y en los ADR-ODR, en especial, la mediación, entre ellas, 'Mediación civil y mercantil en la Administración de Justicia' ed. Tirant lo Blanch 2008 y La mediación civil y mercantil en España. Algunas consideraciones a la luz de la nueva ley 5/2012, de mediación ed. Iustel. Revista de Derecho Procesal, 2012.

Correspondencia

rosa.perez@ulpgc.es

Lima, 19 de marzo de 2024

Revista de Derecho Procesal del Trabajo

DEJA CONSTANCIA

De que el artículo titulado «El proceso laboral y los MASC: solución de conflictos en los casos de acoso académico en el ámbito universitario», de la autoría de Rosa Pérez Martell, ha superado satisfactoriamente la revisión por pares, por lo que, finalizando el flujo editorial, será publicado en el volúmen 7, número 8, del presente año.

Asimismo, se informa que la revista, identificada con el ISSN: 2708-9274 (en línea), se encuentra registrada en las siguientes bases de datos: Crossref, Latindex Catálogo 2.0, Erihplus, Miar, Base, LatinRev, Dialnet, Scilit, Google Scholar y Redalyc.

Este documento se expide a solicitud de la autora con el propósito de respaldar la participación del mencionado artículo en la revista.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

 Firmado digitalmente por CUNO
CRUZ Humberto Luis FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.03.2024 09:37:43 -05:00

Revista de Derecho Procesal del Trabajo, ISSN: 2708-9274 (en línea)
Publicación del Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial del Perú
Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú
Dirección: Palacio Nacional de Justicia, 4.º piso, oficina 421, av. Paseo de la República cuadra 2 s/n, Lima, Perú.
Teléfono: (511) 410-1010, anexo 11260.

Contacto: etiitrabajo@pj.gob.pe - fondoeditorial@pj.gob.pe